

CAMBIOS NOMENCLATURALES Y TIPIFICACIÓN DE NOMBRES NUEVOS EN *LEGUMINOSAE* (SPERMATOPHYTA, DICOTYLEDONEAE) DE BALTASAR MERINO

Rubén Pino Pérez ⁽¹⁾

(1) Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, s/n. Vigo, Pontevedra, España.

(Recibido el 30 de junio de 2014; aceptado el 20 de agosto de 2014)

Resumen: Se designan 39 lectotipos (uno de segundo paso), cuatro neotipos y un epitipo a partir de 66 nombres no tipificados de Merino de plantas pertenecientes a la familia *Leguminosae*. Las propuestas incluyen, en su caso, el estatus actual del nombre, su relación con otros nombres de Merino y siempre su denominación válida actual. Se han obtenido imágenes fotográficas de todos los tipos nomenclaturales. Se ha utilizado el índice kappa de Cohen para evaluar los resultados.

Palabras clave: *Leguminosae*, Baltasar Merino, NO de la Península Ibérica, España, Galicia, tipificación, flora vascular.

Abstract: 39 lectotypes (one second-step), four neotypes and one epitype stemming from 66 Merino non-typified names of plants belonging to the family *Leguminosae* have been designated. Specifically, the proposals presented in this study include the current status of the name, its relationship with other names by Merino and its current valid denomination as well. Photographic images were obtained for all nomenclatural types. We used Cohen's kappa index to evaluate the results.

Keywords: *Leguminosae*, Baltasar Merino, NW Iberian Peninsula, Spain, Galicia, typification, vascular flora.

INTRODUCCIÓN

El jesuita B. Merino (Lerma, 1845 - Vigo, 1917), profesor de Ciencias en el Colegio Apóstol Santiago de Camposancos (A Guarda, Pontevedra) (REVUELTA, 1998: 84s) desarrolló intensas investigaciones sobre la flora de Galicia, prácticamente desde su llegada al municipio de A Guarda en 1880 hasta su fallecimiento, 27 años después. Fruto de su trabajo fue la publicación de más de 30 obras de carácter científico entre las que sobresale su monumental *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia* (MERINO, 1905-1909), obra en tres volúmenes que sintetizaba sus conocimientos al respecto.

La *Flora de Galicia* fue una obra pionera en España en el momento de su publicación y aun hoy, a nivel gallego, sigue siendo la única flora existente. Sin embargo, tras finalizar la edición de la *Flora*, Merino publicó una serie de Adiciones a la misma (MERINO, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 y 1916) que la enriquecieron sobremanera. En la *Flora de Galicia*, Merino menciona 1854 especies para Galicia a las que hay que sumar aquellas citadas en las posteriores Adiciones así como otras olvidadas por el Padre en publicaciones previas. Fue un investigador dotado de una gran perspicacia y capacidad de observación que le permitieron describir para la ciencia, un número muy elevado de nuevos táxones.

La base de todo este edificio científico la encontramos en su material de herbario, que se encuentra actualmente repartido en tres instituciones oficiales: Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Pontevedra (LOU, ~12.000 pliegos), Instituto de Enseñanza Secundaria Sánchez Cantón de Pontevedra (ISC, ~800 pliegos) y en el Museo de Historia Natural "Luis Iglesias" en Santiago de Compostela

(MHNLI, 2.028 pliegos) (SILVA-PANDO, 1996: 4).

Tras la desaparición de Merino, numerosos autores han contribuido a enriquecer el conocimiento sobre la Flora de Galicia. De hecho, en PINO PÉREZ *et al.* (2010) encontramos más de millar y medio de referencias bibliográficas posteriores a Merino, cuyos transcriptores versan sobre taxonomía, corología o ecología de la flora vascular gallega. Aunque los trabajos son muy heterogéneos, las líneas fundamentales de investigación en taxonomía se centraron en el hallazgo de más táxones para Galicia, revisión de los citados anteriormente a través del examen de los pliegos conservados y caracterización corológica y ecológica de cada uno de ellos. Una buena parte de los trabajos se refieren al estudio de las comunidades vegetales y la identificación de los sintáxones. Entre ellos encontramos muchas referencias a la obra de Merino pero con carácter asistemático. Así, hoy, 103 años después de la publicación del último tomo de la flora, no disponemos de una revisión generalizada y sistemática de todos los nombres nuevos de Merino ni de una revisión nomenclatural pormenorizada de todos los táxones que citó.

MERINO (1895: 13) dejó por escrito en su primera publicación botánica, toda una declaración de principios, sobre sus intenciones y métodos de trabajo. Prefirió, siguiendo el consejo de "ilustrados amigos y el ejemplo de botánicos de nota" publicar los nuevos táxones que creía haber encontrado, a riesgo de aumentar la sinonimia de aquellas especies ya descritas, antes que omitir las especies realmente nuevas. Llevado de esta filosofía metodológica, publicó un considerable número de nombres nuevos, que, independientemente de su valor actual, dejan bien claro, lo rigurosa y constante de su labor, de la que no se apartó ni llegada la madurez. Bien al contrario, en sus últimas publicaciones, no hizo sino dar mayor valor a todas las variedades y formas nuevas que iba reconociendo.

¹Autor para correspondencia: rpinper@uvigo.es

Las normas de la nomenclatura botánica se rigen desde finales del siglo XIX por los códigos internacionales de nomenclatura botánica, promulgados generalmente en los Congresos Botánicos Internacionales, el último de los cuales, el XVIII, se celebró en Melbourne (Australia). La reunión de la sección de Nomenclatura se celebró entre los días 18 y 22 de julio de 2011. Aunque en este último Congreso se han acordado cambios muy importantes en relación con la consideración de publicación válida y lengua obligada para las diagnósis y descripciones originales (KNAPP *et al.*, 2011: 5), no ha ocurrido así para el capítulo II del último Código de Nomenclatura botánica, sobre estatus, tipificación y prioridad de los nombres que permanece sin cambios, al menos hasta la publicación efectiva del nuevo texto a mediados de 2012.

El actualmente denominado Código Internacional de nomenclatura para algas, hongos y plantas (ICN) establece en su artículo 37 que la publicación de nombres de nuevos táxones a partir de 1958 no se considerará válida si el tipo del nombre no ha sido indicado. Dado que las publicaciones de Merino son anteriores, su tipificación se regula a través de los artículos 7, 8, 9 y 10 del citado capítulo II.

Así que, dado que Merino fue un autor especialmente prolífico en la descripción de nuevos táxones de flora vascular, es recomendable acometer lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10 del ICN que se encaminan a determinar con carácter biunívoco aquellos ejemplares asociados a la publicación válida de un nombre nuevo, es decir, a la designación de tipos nomenclaturales. Encontramos tipificaciones de material de Merino, sin pretender ser exhaustivos, en LAÍNZ (1968: 26), VOGT & CASTROVIEJO (1989: 567), SILVAPANDO (2008: 34, 93), PINO PÉREZ *et al.* (2007: 9), LÓPEZ & DEVESA (2008: 416) o PINO PÉREZ *et al.* (2011: 67) pero representan en general casos aislados, derivados de estudios específicos de determinados grupos botánicos.

OBJETIVOS

En este trabajo dedicamos nuestra atención a la familia *Leguminosae*; Merino presenta en relación con la misma, 10 publicaciones con más de 275 táxones distintos; en 9 de ellas, menciona 66 nombres nuevos (Merino, 1895, 1897, 1898, 1901, 1904, 1905, 1909, 1912, 1913), aunque su estatus taxonómico es muy diverso. El objetivo principal de este trabajo es realizar la tipificación de los nombres nuevos designando los tipos nomenclaturales en aquellos casos en los que sea posible así como determinar el nombre válido actual que le corresponde. Un objetivo secundario consiste en establecer el alcance de los estudios de Merino en *Leguminosae* dentro del conjunto de las investigaciones botánicas en Galicia, a lo largo de la historia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de todos los nombres nuevos publicados por B. Merino en *Leguminosae*. La revisión incluyó, además, la búsqueda de anteriores tipificaciones en *Leguminosae* de material de Merino.

Una vez realizada la revisión bibliográfica se cotejaron los resultados con los ejemplares de la familia conservados en el herbario LOU, en busca de material original correspondiente a dichos nombres nuevos. Los herbarios ISC e MHNLI tienen un origen fundamentalmente didáctico, por lo que, en principio, no se esperaría material tipo suministrado por el propio Merino. Sin embargo, no debemos descartar el error humano en la selección de diverso material

relevante a entregar a estas instituciones (Véase PINO *et al.*, 2011: 66, para el caso del género *Clypeola*). Se revisaron los 70 pliegos conservados en el herbario ISC de la familia *Leguminosae*. No fue posible examinar los pliegos conservados en el herbario MHNLI por encontrarse en fase de traslado de sus instalaciones. En el herbario LOU revisamos 414 pliegos implicados en la tipificación de los nombres nuevos encontrados.

Se determinaron todos los pliegos estableciendo el nombre considerado correcto actualmente, acompañado por el autor o autores de la combinación nomenclatural, la referencia bibliográfica y la fecha. Los nombres de los autores se abreviaron de acuerdo con BRUMMITT & POWELL (1992). El proceso implicó la tipificación del nombre con la designación del correspondiente tipo nomenclatural (MCNEILL *et al.*, 2006), partiendo de los diferentes elementos del protólogo (descripción, designación del espécimen, ilustraciones, sinónimos,...) y comparándolos con el material conservado en los herbarios (especímenes, etiquetas de pliego y carpetas).

Una vez designado el tipo, se estableció su posición taxonómica y se trasladaron al pliego las etiquetas de revisión, de identificación del tipo y la del número de herbario codificada en el estándar habitual.

Al mismo tiempo, se obtuvieron imágenes de todos los pliegos que puedan servir de ayuda a lo establecido en el artículo 8.1 del ICNB y pueden consultarse en el apéndice II de este trabajo así como en http://www.biga.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/info_complementaria.html donde se exponen un total de 563 fotografías.

Además, dado que el herbario LOU, donde está depositado el material estudiado, es una institución que ha participado en el proyecto Global Plants Initiative [<http://plants.jstor.org/page/global-plants-initiative>], un compromiso internacional de los principales herbarios del mundo para digitalizar y hacer accesibles los ejemplares tipo de plantas, imágenes de algunos tipos nomenclaturales mencionados en esta obra, pueden consultarse en <http://plants.jstor.org/partner/LOU> bajo determinadas condiciones.

En el apartado de resultados, los táxones se ordenan de acuerdo con TALAVERA *et al.* (1999, 2000). Se exponen en cursiva el nombre nuevo a tipificar así como otras combinaciones nuevas de Merino, si las hay, en relación con éste, seguido de su indicación locotípica y descripción original y el nombre válido considerado actualmente precedido del signo igual. A continuación, se indica el número del pliego, la categoría del tipo y el contenido de la etiqueta si existe. Las diferentes etiquetas se han separado con el signo “/”. El texto ilegible se ha indicado así entre corchetes y se tacha el texto de la misma forma que en el original. Finalmente, se incluyen comentarios sobre cada una de las tipificaciones.

También se comentan, según los casos, los isolectotipos hallados.

En el apartado de material examinado, se enumeran por orden alfabético los táxones determinados y para cada uno de ellos se señala el nombre que figura en el pliego indicado por Merino, la transcripción literal de la etiqueta en cursiva separada del anterior por dos puntos y el número del pliego en el herbario LOU.

Para la determinación taxonómica se utilizaron las floras al uso (fundamentalmente TALAVERA *et al.* (1999, 2000) y TUTIN *et al.* 1968). Las referencias en el texto al ICN se

refieren al denominado Código de Viena (ICBN) (MCNEILL *et al.*, 2006) en tanto no se publique el establecido en Melbourne (MCNEILL *et al.*, 2012).

Para la observación de los detalles se contó con el auxilio de lupas binoculares de 20-40 aumentos y microscopios de hasta 100 aumentos para aquellos casos que lo requieran.

Para la obtención de imágenes se empleó una cámara digital Canon PowerShot G11 con 10 MP, 80 ISO y f8, siempre con luz artificial fría y blanca. También se obtuvieron imágenes de escáner Canon ScanToolbox 4.5 con una resolución real de 1200 dpi. Las fotografías obtenidas fueron tratadas con un programa de tratamiento de imagen para eliminar los tonos grises del fondo.

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

La determinación de los pliegos de *Leguminosae* de Merino arroja 4 resultados posibles, donde T son los nombres de los táxones, 0 determinación incorrecta y 1, correcta (Tabla1).

Tabla 1 – Table 1

Táxones	Det. Merino	Det. actual	Total
T ₁	1	1	a
T ₂	0	1	b
T ₃	1	0	c
T _n	0	0	d

Para determinar el grado de concordancia entre ambas determinaciones, no basta con utilizar la proporción de coincidencias frente al total de táxones (a+d/n) puesto que dicha medida resulta insuficiente para separar aquellas concordancias que puedan ser debidas al azar. Para determinar el grado de asociación entre los dos conjuntos de atributos que no es debido al azar, se ha utilizado un índice de concordancia propuesto por COHEN (1960) para el caso de dos evaluadores, que medía la concordancia de aquellos, es decir, la fiabilidad de las determinaciones (GAUR & GAUR, 2009: 32; GARCÍA RODENAS *et al.*, 1995: 210).

Los datos fueron tratados con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), calculando kappa, la prueba de McNemar y el coeficiente de correlación.

De este modo, se determina si la concordancia observada es superior a la esperable debida al azar. El índice Kappa (k) se define como $(P_0 - P_e) / (1 - P_e)$, donde P_0 es la proporción de concordancia observada y P_e la esperada. La proporción de concordancia esperada se calcula de manera conjunta para ambas determinaciones, $(M_c \times P_c) + (M_i \times P_i) / N^2$ (Tabla 2). No obstante, SPSS aplica un factor de corrección al cálculo de kappa, la denominada “corrección de Yates” que permite obtener valores absolutos convirtiendo estrictamente esta prueba en un “índice de concordancia o acuerdo”. Kappa toma entonces valores entre 0 y 1, desde un acuerdo nulo a una concordancia absoluta (HUCK, 2012: 76). Valores por encima de 0,6 se consideran buenos índices de concordancia (LANDIS & KOCH, 1977).

Expresada de otra forma:

Tabla 2 – Table 2

		Determinación actual		
		Correcta	Incorrecta	
Determinación Merino	Correcta	a	c	M _c
	Incorrecta	b	d	M _i
		P _c	P _i	N

Los resultados obtenidos se segregaron en función de las diferentes categorías taxonómicas reflejadas en las obras de Merino, siempre por debajo de *familia*, naturalmente, puesto que ha sido la categoría escogida. Así, se analizarán los coeficientes de kappa de Cohen para *género*, *especie*, *variedad* y *forma*.

En el análisis de las determinaciones taxonómicas hemos definido como variables independientes los táxones examinados de la familia *Leguminosae* citados en las publicaciones de Merino. En total se han establecido 157 variables que se corresponden con los 157 táxones examinados en *Leguminosae* en los pliegos de Merino. Como variables dependientes se definen las diferentes determinaciones que de dichos táxones constan, que toman valores arbitrarios de “1” y “0”, en función de su consideración actual como nombre aceptado o no, respectivamente.

RESULTADOS

TIPIFICACIONES

Genista florida var. *occidentalis* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904).

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense).-ídem en Incio, valle de Lózara, Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

Desc. orig.: “Comparada con el tipo de El Escorial no difiere más que por los dientes calicillos del labio inferior más profundamente cortados. La *G. leptoclada* Gay, afín á éstas, la creo más diversa de las dos, contra lo que supone Lange en su Pugillus Plantarum. Su muestra (la v. *latifolia*), es sumamente parecida á la de El Escorial, de la cual no la creo más que variedad, consistiendo la diferencia más apreciable en el cáliz.’ (Pau in litt.)”.

=*Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10 1157 (1759).

LOU 457/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 659). “*florida* var. *occidentalis*. Labio inferior más largo que el superior y más profusamente marcado”.

Icon.

Apendice II: Lámina 1.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_florida_var_occidentalis/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou457-2?s=t>

El lectotipo presenta hojas delgadas y lineares, con el envés de las hojas poco seríceas, casi glabrescentes y labios inferiores del cáliz mucho más largos que los superiores y bastante escotados. La morfología de las hojas del ejemplar designado, lleva a la forma *angustifolia*.

En *Flora iberica* [V.V.A.A., 2012] se indica *G. florida* var. *occidentalis* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 265 (1892). No conocemos esta publicación de Merino. Debe tratarse de un error puesto que la primera publicación botánica sobre Galicia data del año 1895. En MERINO (1905: 394) vemos una descripción latina con clara relación al nombre publicado en MERINO (1904: 504): “Dentes labii inferioris ad medium usque fisi”.

Genista florida var. *occidentalis* f. *angustifolia* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense).-ídem en Incio, valle de Lózara, Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

=*Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10 1157 (1759)

LOU 457. Material original. “*Genista florida* var. *occidentalis*. Junio-Santalla”. Lámina 2.

Icon.

Apéndice II: Lámina 2.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_florida_f_angustifolia/index.html

El pliego contiene 7 ramas, todas floríferas, caracterizadas fundamentalmente por hojas lineares de 18-20 × 1-3(4) mm. Merino no indica descripción, ni en el protólogo ni en publicación posterior, por lo que se considera nombre inválido.

Genista florida var. *occidentalis* f. *latifolia* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense).-ídem en Incio, valle de Lózar, Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

= *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10 1157 (1759)

LOU 457/4. Material original. “*Gen. polygalaeifolia* DC. *florida* var. *occidentalis*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 3.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_florida_f_latifolia/index.html

El pliego presenta un único espécimen, florífero, con foliolos de 18-20 × 3-4(7) mm, oblongo-lanceolados. Merino no indica como en el caso de *G. florida* var. *occidentalis* f. *angustifolia* descripción ni diagnosis alguna.

Genista leptoclada var. *divergens* López Seoane ex Merino, Fl. Galicia 1: 393 (1905).

Ind. loc.: “en los contornos de Guitiriz, Lugo (Seoane)”.

Desc. orig.: “Ramos floríferos numerosos, cortos, divergentes de las ramas principales”.

= *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10 1157 (1759)

LOU 455/6. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 659). “HERB. V. L. SEOANE. *Genista leptoclada* Gay. var. nova: *divergens* (ramis erebis, brevibus, divergentibus! Guitiriz, 16-VII-1899, Seoane!”

Icon.

Apéndice II: Lámina 4.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_leptoclada_var_divergens/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou455-6?s=t>

LOU 455/7. Isolectotipo. “Nueva var. setos Guitiriz. Vulg. Púdia Seoane! *Genista leptoclada* Gay var. nov. *divergens* lge ramis / *Ge. Leptoclada* v. *divergens* Lange Guitiriz leg Seoane”.

Es letra y etiqueta de Seoane con la diagnosis latina que el autor no señaló en MERINO (1905: 393). El lectotipo es el espécimen de mayor tamaño y está formado por una rama con subramas floríferas. Se trata del único taxon que conocemos descrito por Seoane quien dejó claramente sus intenciones en la etiqueta del pliego LOU 455/7.

Genista leptoclada var. *latifolia* Merino, Fl. Galicia 1: 393 (1905)

Ind. loc.: “En los montes de Bellós, Lugo (Merino)”.

Desc. orig.: “Todas las hojas, aun las rameales, anchas, elípticas, redondeadas y mucronadas en el ápice”.

= *Genista florida* L., Syst. Nat. ed. 10 1157 (1759)

LOU 455/5. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Gen. Leptoclada* Gay v. *latifolia*. Bellos”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 5.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_leptoclada_var_latifolia/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou455-5?s=t>

El pliego contiene 2 ramas con prácticamente sólo legumbres, con hojas lanceoladas, mucronadas de 12-15 × 3-4 mm. La etiqueta manuscrita de Merino indica el trinomen y la localidad del protólogo.

Genista anglica var. *heterophylla* Merino, Contr. Fl. Galicia 78 (1897)

Ind. loc.: “Es muy abundante en los parajes húmedos de las cercanías de Salcidos en el cuarto y quinto kilómetro”.

Desc. orig.: “Differt a specie ramulorum novorum non ex spinis sed ex veteribus ramis prodeuntium foliis infimis unifoliatis, caeteris v. saltem mediis trifoliatis foliolis linear-lanceolatis medio longiore, ex quorum axillis ramuli secundarii erumpunt: pedicello praeter bracteam magnam basi adhaeventem et foliis ejusdem rami floriferi simillimam alias duas minores linear-lanceolatas, patulas v. inflexas, puberulas ad medium v. infra medium gerente: floribus racemosis sepius 9 ad apicem ramulorum: legumine 1 cm. l. cilindrico, glabro, basi et apice eximie incurvato ad suturas depresso seminibus 12-18 sphaericis, fuscis laevibus”.

= *Genista ancistrocarpa* Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)

LOU 449/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Genista anglica* var. *heterophylla* hic”

Icon.

Apéndice II: Lámina 6.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Genista_anglica_var_heterophylla/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou449-2?s=t>

El pliego contiene 3 ramas floríferas. El lectotipo representa un espécimen muy espinoso y las espinas ligeramente curvadas, de hasta 5 cm; hojas de los tallos fértiles unifoliadas. Pedicelos con bráctea grande de hasta 4 mm y 2 bracteolas pelosas de 0,5-0,8 mm.

LOU 449. Isolectotipo. “Folia saltem aliqua in ramis aterilobus trifoliacea. 4º kilómetro ab dra. Minnii. - Folia Media trifoliata”.

LOU 449/1. Isolectotipo. “*Genista* angl. var. heroph.”.

LOU 449/3. Isolectotipo. “*Genista anglica* var.”.

LOU 449/4. Isolectotipo. “*Cistus* / *Antinoria* / *Genista anglica* 4º kil.”.

LOU 449/5. Isolectotipo. “*Genista* var. *heterophylla*”.

LOU 449/6. Isolectotipo. “*Genista anglica* var. *heterop.*”.

LOU 449/7. Isolectotipo. “Lgr. Vulg.; Vulgar; *Genista anglica* var. *heterophyllus*. 4º kil.”.

Se han considerado 7 isolectotipos, correspondientes a los 7 pliegos conservados en LOU, a pesar de que en 5 de ellos no se indica localidad, porque tanto en el protólogo (MERINO, 1897: 78) como en MERINO (1905: 389), sólo se indica una localidad de recolección, por lo que se considera que todos pertenecen a dicho lugar y forman parte del material original.

El uso de la partícula “hic” en la etiqueta del pliego indica que el material fue colectado en Camposancos (A Guarda, Pontevedra). Todos los ejemplares presentan algunas

hojas trifoliadas en los tallos, lineares, glabras aunque con algún pelo en el envés; cáliz glabrescente y 12-20 semillas por legumbre, si bien, cuando maduras, siempre en número menor.

Ulex europaeus L. var. *strictus* Webb. subvar. *tenuispina* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912)

Ind. loc.: “Encuéntrase junto al Puente Ulla, Coruña”.

Desc. orig.: “Ramulis (spinis primariis) 4-5 cm. long. tenuissimis; phyllodiis linear-subulatis 8-12 mm. longis; bracteolis oblongis e calice remotis; floribus in apice ramulorum solitariis vel 2-3 aggregatis: sub var. partim ad var. *strictum* partim ad var. *remotebracteatum* referenda”.

= *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*, Spec. Pl. 741 (1753) LOU 463/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. for. *tenuispina* Merino | Puente Ulla”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 7.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_europaeus_subvar_tenuispina/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou463-2?s=t>

El pliego contiene 3 ramas floríferas. El lectotipo es un espécimen que presenta espinas primarias de hasta 50 × 1 mm con flores en pequeño número agrupados en la parte superior y bracteolas entre 1-1,5 mm por debajo del cáliz. La etiqueta original indica el trinomen y la indicación geográfica del protólogo.

Ulex europaeus var. *parvebracteatus* Merino, Fl. Galicia 3: 542 (1909)

Ind. loc.: “In montibus et rupestribus prov. Lugo inter civitatem Mondoñedo et cacumen Los Picos appellatum etiam et frequens ad radices montis Cuadramon”.

Desc. orig.: “Caulibus 5-12 dm. altis robustis ramisque intricatis; spinis primariis et secundariis brevioribus vulnerantibus; corolla minore 10-12 mm. longa; bracteolis parvis ovatis vel suborbicularibus 1-2 mm. longis et latis. Florescentia serotina”.

= *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*, Spec. Pl. 741 (1753) LOU 462bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Ulex europaeus* var. *parviflorus* Mondoñedo cerca de los Picos”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 8.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_europaeus_var_parvebracteatus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou462bis?s=t>

El pliego contiene una rama sola con varias ramillas en su base. El lectotipo presenta espinas primarias en general de 2-2,5 cm de longitud, aunque observamos alguna que llega hasta 4 cm. Casi todas las corolas rondan los 10 mm de longitud, con bracteolas ovaladas de entre 2 × 1 mm en la base del cáliz.

La etiqueta original indica la localidad del protólogo. LOU 462bis/1. Isolectotipo. “*Ulex europaeus* L. var. *parvebracteatus* Merino. Mondoñedo yendo al convento de los Picos y cerca del río L.P.M.”.

El pliego contiene solo una rama de la localidad indicada en el protólogo, aunque con más precisión.

Ulex gallii var. *remote-bracteatus* Merino, Contr. Fl. Galicia 277 (1897)

Ind. loc.: “No señalada expresamente”.

Desc. orig.: “Differt a Sp. bracteis pubescentibus minoribus, obovatis obtusis, quandoque brevissime mucronatis, a calyce remotis; leguminibus calyce brevioribus v. eum aequantibus, seminibus 6-8”.

= *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*, Spec. Pl. 741 (1753) LOU 462/12. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*remotebract.* Camposancos”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 9.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_gallii_var_remote-bracteatus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou462-12?s=t>

El pliego contiene 6 ramas floríferas. El lectotipo presenta bractéolas ovado-lanceoladas separadas de la base del cáliz hasta 2,5 mm en pedicelos vilosos de 4-7 mm. La etiqueta original del pliego indica la localidad de Camposancos, aunque no se menciona expresamente en el protólogo. Sin embargo, MERINO (1897: 257) comienza unas nuevas adiciones, donde recoge este trinomen en las que señala “Mientras se llevaba acabo la impresión de las páginas precedentes hemos recorrido de nuevo muchas veces y en diferentes sentidos la extensión de este valle, habiendo encontrado algunas especies y variedades que agregamos en este lugar. La mayoría de ellas florece en primavera, algunas pocas en verano; éstas quedaron en reserva como dudosas los años anteriores, hasta nuevo y detenido examen” por lo que la localidad Camposancos que figura en la etiqueta es una localidad plausible de la recolección original.

MERINO (1897: 277) publicó el primer *remote-bracteatus* subordinado a *Ulex gallii* pero luego en la flora lo propone bajo *U. europaeus* var. *strictus* Webb. (MERINO, 1905: 399) indicando expresamente “var. *remotebracteatus* Merino. Contr. á la Fl. de Gal., pág. 277, como var. de *U. Gallii*”. El epíteto varietal fue utilizado posteriormente, por MERINO (1912: 184) cambiando el criterio al subordinarlo directamente a *U. europaeus*.

El tratamiento dado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660) al taxon de 1912, como sinónimo heterotípico [*Ulex europaeus* var. *remote-bracteatus* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912) (“*remotebracteatus*”)] supone la consideración del citado nombre como una mera combinación nomenclatural. Sin embargo, en este trabajo, consideramos probable que Merino identificara la variedad publicada en Broteria como un taxon nuevo, distinto de los anteriores y posponemos el criterio a seguir a expensas de ulteriores estudios.

Según el ICNB, el epíteto final de la nueva combinación ha de ser igual al antiguo, y en este caso, MERINO (1897: 277) utiliza “*remote-bracteatus*” mientras que en MERINO (1905: 399; 1912: 184) utiliza “*remotebracteatus*”. No obstante, el artículo 23.1 del ICNB aclara que el epíteto puede llevar o no un guión y ello no cambia la identidad del nombre.

Ulex nanus var. *acicularis* Merino, Fl. Galicia 1: 402 (1905)

Ind. loc.: “Escasea, habiéndola observado únicamente en los pinares de Camposancos, Pontevedra (Merino)”.

Desc. orig.: “Tallos y ramas tenues, flexibles, formando césped intrincado; espinas primarias y secundarias muy delgadas, filiformes, todas de menos de 1 cm. de long.; filodios tan largos como la mitad de las espinas; flores menores de 6 mm. de longitud, pocas y casi siempre

solitarias”.

= *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)

LOU 469. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*U. nanus* v. *acicularis* Merino Camposancos”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 10.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_nanus_var_acicularis/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou469?s=t>

El pliego presenta 6 ramas independientes, pequeñas, la mayor de 23 cm de longitud. Presentan flores y algún fruto. Se escoge como lectotipo un espécimen por poseer flores solitarias, algunas de 6 mm y otras de mayor tamaño (hasta 9 mm), escasas y solitarias con pedicelo <4 mm; espinas primarias nunca superiores a 1 cm de longitud y 0,5 mm de anchura. Presenta un hábito endeble y pelos patentes. Además la etiqueta del pliego indica el nombre de la variedad y el lugar indicado en el protólogo.

LOU 469/6. Isolectotipo. “var. *acicularis* M^o Camposancos”.

En la etiqueta manuscrita de Merino vemos el epíteto varietal y la localidad del protólogo. Los ejemplares de este pliego, sin embargo, presentan espinas primarias que superan a veces 1 cm de longitud y flores dispuestas en racimos laxos.

Ulex nanus var. *confertus* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912).

Ind. loc.: “In ericetis insulae La Toja, Pontevedra”.

Desc. orig.: “Caule 5-7 dm, alto erecto stricto spinosissimo, spinis valde approximatis, primariis 2 cm. longis basi pilosis apice flavescentibus; inflorescentia longa et angusta, floribus plurimis fere contiguis basi spinarum primariarum sitis; phylodiis tenuibus linear-subulatis mediam spinarum primariarum longitudinem attingentibus”.

= *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797).

LOU 469/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Ulex nanus* var. *confertus* 5-7 dm alto Caule erecto stricto spinosissimo, spinis primariis valde approximatis, basi pilosis 2 cm. longis basi pilosis; inflorescentia angusta, longa thyrsoida, floribus fere contiguis basi spinarum primariarum sitis; phylodiis tenuibus linear-subulatis mediam spinarum primariarum long. atting.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 11.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_nanus_var_confertus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou469-2?s=t>

El pliego contiene 3 ramas simples de hasta 22 cm y el ápice de una cuarta de tan solo 3 cm. El lectotipo presenta una descripción similar a la definida en el protólogo. Merino dejó escrita en la etiqueta prácticamente la descripción que incluyó en la publicación y los caracteres allí expuestos le convienen a los ejemplares de nuestro pliego. Efectivamente, presenta tallos bastante robustos, erectos y con numerosas espinas, muy próximas; las espinas primarias incluso llegan a superar los 20 mm de longitud por 1,5 mm en la zona basal, con pelos patentes y esparcidos en la base de la misma, y los 2/3 finales lignificados, de color amarillo; inflorescencia muy larga y densa con flores contiguas y pedicelos en la base del cáliz. No dejó indicada localidad en la etiqueta.

LOU 469/3. Isolectotipo. “*Ulex nanus* Forst. var. *confertus* M^o Compara[?]”.

El único ejemplar del pliego lo consideramos isolectotipo por que Merino no indicó ninguna otra localidad en sus publicaciones y en ausencia de mayores indicaciones en los pliegos, entendemos que todos proceden de la misma localidad de La Toja (O Grove, Pontevedra).

Ulex nanus Smith f. *dissitibracteatus* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912).

Ind. loc.: “In ericetis ad Camposancos”.

Desc. orig.: “Bracteolis e basi calicis remotis”.

= *Ulex minor* Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797)

LOU 469/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*dissitibracteatus* / *dissitibracteatus*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 12.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ulex_nanus_f_dissitibracteatus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou469-1?s=t>

El pliego contiene 6 ramillas de hasta 25 cm, todas solitarias excepto una ramosa. El lectotipo es un espécimen no ramificado con bracteolas de 0,5 × 0,5 mm separadas de la base del cáliz hasta 1 mm. CUBAS (1999: 221) no menciona este hecho en la descripción del *U. minor* pero sí en la descripción del género aunque sin dar datos morfológicos. La etiqueta no indica localidad que el protólogo concreta en los brezales de Camposancos.

Lupinus luteus var. *bicolor* Merino, Algunas Pl. Raras 19 (1895)

≡ *Lupinus hispanicus* var. *bicolor* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 411 (1905)

Ind. loc.: “Gran copia de esta planta ocupa la extensión de media legua en los términos de S. Juan de Tabagón y el inmediato pueblo de las Eiras, como á 60 metros del cauce del Miño”.

Desc. orig.: “Differt a praecedente labio superiore calycis altius diviso et 3-4 verticillis inferioribus violaceis reliquis luteis: legumine longiore et obscuriore; semine albido maculis fasciaque semicirculari nigris impresso”.

= *Lupinus gredensis* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 48: 413 (1901)

LOU 480. Lectotipo designado por SILVA-PANDO (2008: 93 sub *Lupinus bicolor* (Merino) Rothm., Cavanillesia 7: 114 (1935), “designamos como lectotipo el pliego de ‘cerca de la Eiras’, recolectado en junio según etiqueta ‘Herbario Colegii Guardensis (Gallaecia)’ que figura determinado como *Lupinus luteus* v. *bicolor* (v.n.) y borrado posteriormente el nombre epíteto *luteus* y añadido el de *hispanicus*”.

“*Lupinus luteus hispanicus* v. *bicolor* (v.n.) Abundante cerca de las Eiras, Junio”.

LOU 480. Lectotipo de segundo paso designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). “*Lupinus luteus hispanicus* v. *bicolor* (v.n.) Abundante cerca de las Eiras, Junio”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 13.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Lupinus_luteus_var_bicolor/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou480?s=t>

LOU 480/1. Isolectotipo. “*Lupinus hispanicus* v. *bicolor* Merino”.

LOU 480/2. Isolectotipo. “*Lupinus hisp.* var. *bicolor*. Abajo

violáceo - arriba amarillento / *Lupinus hispanicus* var. *bicolor*".

El pliego LOU 480 presenta una etiqueta distinta de las habituales de Merino: más pequeña, con la indicación "HERBARIUM COLLEGII GUARDIENSIS (GALLAECIA) - Ex plantis prope flumen Minnium nascentibus confectum". En el pliego hay 3 ejemplares en no muy buen estado, los dos pequeños se adscriben a *L. gredensis* mientras que el tercer ejemplar es *L. luteus* porque presenta el haz y el envés de los foliolos con indumento. De acuerdo con el artículo 9.12 del ICNB cuando un tipo nomenclatural contiene fragmentos o especímenes que pertenecen a más de un taxon, el nombre debe permanecer conectado a la parte que mejor se ajuste a la descripción del protólogo. En este caso, tanto la descripción original en Merino (1895: 19) como la que incluyó posteriormente en la flora (Merino, 1905: 411), se ajustan a los ejemplares atribuidos a *L. gredensis*, de ahí que dentro de la lectotipificación previa de Silva-Pando (l.c.) realicemos una lectotipificación de segundo paso representada por uno de los ejemplares de *L. gredensis* del pliego LOU 480 de acuerdo con los artículos 8.2 y 9.2 del ICNB.

Es probable que Merino dispusiera de este pliego dual y fuera la causa de la atribución a las dos especies (*luteus* e *hispanicus*) en diferentes momentos. En todo caso, parece que Merino no se apercibió de tal circunstancia, aunque ROTHMALER (1940: 8) atribuya el hecho a un cambio de criterio del jesuita que fue el primero en describir "esta forma como una variedad de *Lupinus luteus*, mas éste mesmo autor pouco despois se convenceu tratar-se duma planta mais afim do *L. hispanicus* a qual subordinou entao a variedade".

Vicia heterophylla Presl var. *gallaecia* Merino f. *platyphylla* Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909)

Ind. loc.: "Común en la región litoral".

Desc. orig.: "Caulis ramosi patentes vel decumbentes 1-3 dm. longi; folia cirrho simplici, raro suprema cirrho furcato, praedita; foliorum mediorum et superiorum foliola obovata vel oblongo-cuneata, 2-5 mm. lata, 5-10 mm. longa; flores violacei vel ochroleuci solitarii; legumina patentia vel reflexa fusca glabra aut glabrescencia etiam juvenilia, vix torulosa 3,5-4 cm. longa".

= *Vicia cordata* Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 1, 32: [fol. 1] (1812)

LOU 353/6. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). "for. *platyphylla* f. con el estandarte [ilegible] y quilla violácea Rua-Becerreá / var. *gallaecica* Mer. Forma 1a *platyphylla macrocarpa* multicaulis caulibus ramosis patentibus vel decumbentibus 2-3 cm longis foliolois; fol. latioribus et brevioribus abovae vel oblongo cuneatis 2-5 mm latis, 5-10 mm longis leguminibus patulis vel [ilegible] glabris vel glabrescentibus etiam rumoribus 3-5-4 cm longis vix [ilegible] foliis cirrho simpli raro in ultimis furcato praeditus".

Icon.

Apéndice II: Lámina 14.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_heterophylla_f_platyphylla/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou353-6?s=t>

MERINO (1909: 537) la describe con "tallos ramosos patentes ó postrados, de 1-3 dm. de longitud; zarcillo de las hojas sencillo, alguna rara vez ahorquillado en las superiores: folíolos de las hojas medias y superiores

trasovados ú oblongo-cuneiformes, de 2-5 mm. de anchura por 5-10 mm. de longitud; flores violáceas ó blanco-amarillentas, solitarias; legumbres patentes ó reflejas, parduzcas, lampiñas ó alampiñadas aun cuando jóvenes, apenas torulosas ó nudosas, de 3,5-4 milímetros de longitud", de A Rúa (Ourense). Designamos el único ejemplar como neotipo, porque no hemos encontrado material original. La indicación de lugar no se corresponde con la del protólogo. Presenta foliolos de hasta 6 mm de anchos, legumbres de hasta 35 × 4,5 mm, algunas patentes y otras reflejas. Además, Merino indica el nombre de la forma en la etiqueta original y deja escrita una descripción de la misma muy semejante a la del protólogo.

Vicia heterophylla Presl var. *gallaecia* Merino f. *macrocarpa* Merino, Fl. Galicia 3: 538 (1909)

Ind. loc.: "En tierras de los contornos de Becerreá, Lugo".

Desc. orig.: "Folia longiora pleraque cirrho furcato vel ramoso munita, eorum foliola longiora et angustiora oblongo-linearía vel superiora linearía; legumina maturitate fusca pubescentia, 4-4,5 cm. longa patentia vel erecta".

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 353bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660). "*Vicia heterophylla* Presl. For. 2ª *macrocarpa maculata* - Becerreá / *Vicia heterophylla* Presl - Becerreá - Cerezal, Lugo L.P.M."

Icon.

Apéndice II: Lámina 15.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_heterophylla_f_macrocarpa/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou353bis?s=t>

MERINO (1909: 538) la describe con "hojas más largas, en su mayoría con zarcillo ahorquillado ó ramoso, sus folíolos más largos y estrechos oblongo-lineares ó los superiores lineares; legumbres más largas, de 4-4,5 cm. de longitud, parduzcas en la madurez y pubescentes, patentes ó erguidas". Escogemos como lectotipo el ejemplar mayor del pliego por sus frutos de hasta 45 mm, pubescentes, erguidos, folíolos superiores lineares y por la indicación geográfica de la etiqueta que coincide con la de la publicación del nombre así como por la mención del trinomen en la etiqueta original.

LOU 353/14. Isolectotipo. "*Vicia heterophylla* [*maculata*] Presl for. 2ª *macrocarpa* Becerreá / *Vicia heterophylla* Presl Becerreá - Cerezal, Lugo. L.P.M."

Merino publica un nombre nuevo bajo el que subordina los dos anteriores, *V. heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909) de la que no hemos encontrado material de respaldo, con la siguiente descripción: "Caulis robustiores 1,5-4 dm. longi; folia latiora; calicis dentes ejusdem tubum aequantes vel parum superantes; legumen longius, fuscescens aut nigricans. Duas formas exhibet. Planta de tallos más robustos, de 1,5-4 dm. de longitud; las hojas más anchas; dientes del cáliz tan largos ó poco más largos que el tubo; legumbre más larga, pardusca ó casi negra".

Vicia amphicarpa Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *microcarpa* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: "Aparece en tierras áridas de los contornos de Cerezal y Nogales, Lugo".

Desc. orig.: "Exigua 1-2 dm. alta; folia parva 3-8 cm. Longa: legumen 1-2 cm. longum".

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 LOU 349/2bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*
 (2014: 660). “Corrubedo / *Vicia amphicarpa* var. *pseudo-*
angustifolia for. *microcarpa* Cerezal”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 16.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_a_mphicarpa_f_microcarpa/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou349-2bis?s=t>

El pliego contiene 2 ejemplares completos y hasta 6 fragmentos. MERINO (1912 : 175) la describe como “planta pequeña de 2 dm.; hojas de 3-8 cm. de long.; legumbres muy cortas de 1-2 cm”. Se escoge como lectotipo un ejemplar de 7 cm con legumbres de menos de 20 mm.

Vicia amphicarpa Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Común en la región litoral”.

Desc. orig.: “Folia pleraque latiora obovalia, ovali-oblonga vel oblonga; planta sat robusta”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 349/13. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*
 (2014: 660). “*V. amphicarp* var. *pseudo. Sativa* subvar. *latifolia*”

Icon.

Apéndice II: Lámina 17.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_a_mphicarpa_subvar_latifolia/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou349-13?s=t>

El pliego contiene 2 ejemplares completos y varias ramas floríferas. Escogemos este ejemplar como lectotipo por poseer hojas de 13-18 × 5-8 mm con casi todas las hojas ovaladas, oval-oblongas u oblongas. El lectotipo escogido no presenta flores, al contrario que los isolectotipos del pliego, pero se consideran irrelevantes en la designación de la subvariedad.

Vicia amphicarpa Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Aparece acá y allá, en los prados y bosques de nuestra costa”.

Desc. orig.: “Folia subdimidio minora ejusdem formae; flores et legumina minora; planta gracilis 1-3 dm. alt.”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 349/4ter. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*
 (2014: 660). “*Vicia amphicarpa* var. *parviflora*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 18.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_a_mphicarpa_f_parvifolia/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou349-4ter?s=t>

El pliego tiene 4 ejemplares y se escoge como lectotipo el ejemplar marcado por su pequeño tamaño (20 cm) y hojas con 3 o 4 pares de folíolos de 6-8 × 2,5-4 mm y corolas de tan solo 9 mm. MERINO (1912: 174) lo describe con hoja, flores y legumbres mucho menores que en la subvariedad.

LOU 349/3bis. Isolectotipo. “for. *parvifolia* - Salcidos”.

Vicia amphicarpa Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *varia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: “A la vera de los senderos entre el pasaje de Camposancos y Salcidos”.

Desc. orig.: “Flores ex albo rosei quandoque albi”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 349/5bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*
 (2014: 660). “*Vicia angustifolia amphicarpa* var. *pseudo-*
sativa subvar. *parviflora* forma *varia variegata* +
~~*amphicarpa*~~ Arenales del fin del 3 kilometro, rara! Leg. L.
 Merino 1901 ~~folia~~ [ilegible] corolla ex albo rosea”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 19.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_a_mphicarpa_f_varia/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou349-5bis?s=t>

El estado del pliego no permite comprobar el color de las flores pero se escoge como lectotipo por indicarlo así la etiqueta del pliego, manuscrita de Merino, con el epíteto de la forma descrita y la descripción que acompaña la publicación.

Vicia angustifolia Allioni. var. *amphicarpa* Dorthes f. *albiflora* Merino, Fl. Galicia 1: 321 (1905)

= *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *albiflora* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Habita en los alrededores del Pasaje de La Guardia, Pontevedra”.

Desc. orig.: “Flores blancas; legumbre estrechamente linear y más corta”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 348bis/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*
 (2014: 660). “~~*Vicia angustifolia*~~ All. *V. amphicarpa* var.
pseudo.sativa típica for. *albiflora* Merino in nemoribus ad
 Camposancos en contra Salcidos; rara! leg. B. Merino.
 Puede referirse como forma var. a la var. Bobartis [?]”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 20.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_a_angustifolia_f_albiflora/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou348bis-1?s=t>

El lectotipo es un ejemplar de los más de 5 que presenta el pliego con legumbres cortas entre 15-20 × 2-3 mm, flores solitarias y sentadas. Existe un pliego en el herbario Sánchez Cantón etiquetado como *V. angustifolia* All. v. *albiflora* Merino, número 792 bis de entre Camposancos y Salcidos. Posteriormente, MERINO (1912: 174) la recombina como *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *albiflora* Merino, señalando como localidad “..en la región litoral v.g. en los alrededores de la Guardia y Camposancos, Pontevedra” que no difiere de la indicada en la Flora, por lo que se trata de un sinónimo homotípico.

LOU 349/1bis. Isolectotipo. “*Vicia angustifolia amphicarpa segetalis* var. *albiflora* Flore albo. Salcidos - ad segetal. / *Vicia amphicarpa*”.

MERINO (1905: 321) la describe por primera vez sub *V. angustifolia* Allioni. var. *amphicarpa* Dorthes f. *albiflora* con “flores blancas; legumbre estrechamente linear y más corta” para luego en MERINO (1912: 174) supeditarla a *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *albiflora* Merino sin descripción. Este cambio de criterio lo aplicó Merino hasta en 5 ocasiones (*Vicia angustifolia* Allioni. var. *amphicarpa* Dorthes f. *albiflora*, *Vicia angustifolia* var. *hortensis*, *Vicia angustifolia* var. *uliginosa*, *Vicia Paui* y

Vicia angustifolia var. *villosa*) y él mismo nos aclara el asunto en MERINO (1912: 173) cuando abandona los criterios de Willkomm y prefiere seguir los de “autores modernos” que consideraban especies autónomas *V. angustifolia* y *V. amphicarpa*.

Vicia angustifolia var. *hortensis* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904)

≡ *Vicia angustifolia* Allioni. var. *emarginata* f. *hortensis* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905)

≡ *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *hortensis* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Inter segetes et in hortis ad Salcidos (Pontevedra)”.

Desc. orig.: “Robusta, alte scandens, valde ramosa floribus et leguminibus majoribus, 3-4 pedunculo communi 1-2 cm. longo racemosim dispositis”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 348/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “~~Verbena~~ *Vicia hortensis*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 21.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_angustifolia_var_hortensis/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou348-1?s=t>

El pliego contiene un espécimen completo y un fragmento. Escogemos el ejemplar completo del pliego; presenta un gran porte, de tallos angulosos con pedúnculo común de 3 flores, legumbres de 40 mm, lustrosas pero de color castaño claro. Citada en MERINO (1904: 500) y luego recombinada en la flora y en las adiciones como es habitual bajo *V. angustifolia*.

Vicia angustifolia var. *uliginosa* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 192 (1901)

≡ *Vicia angustifolia* Allioni. var. *apiculata* f. *uliginosa* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905)

≡ *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *uliginosa* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: “Existe en los juncales del cuarto kilómetro, y á lo que hemos podido observar, exclusivamente en dicho sitio, relativamente corto”.

Desc. orig.: “Gracilis, glabra, multicaulis, annua; caulibus ad angulos subalatis, alte scandentibus: foliis infimis unijugis cirrhosis, foliolis obovatis emarginatis; intermediis dijugis cirrho simpli munitis, foliolis lanceolatis, rarius oblongis, obtusis; reliquis 3-5 jugis cirro longo simplici v. furcato, foliolis linear-lanceolatis, summis setaceis 1 mm. latis: stipulis parvis, semisagittatis, inciso-dentatis, maculatis: floribus parvis coerulescentibus, inferioribus 2 breviter pedunculatis, superioribus 2-4, quarum 1 frequentius breviter pedunculatus et 2-3 in stipite communi racemose dispositis; calycis puberuli dentibus tubo campanulato brevioribus, linear-tubulatis: legumine lineari, glabro, toruloso, 4 cm. longo; seminibus globosis, laevibus, nigris”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

LOU 344. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “*V. ang.* var. *api.* f. *ulig.* / *Vicia angustifolia* var. *uliginosa*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 22.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_angustifolia_var_uliginosa/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou344?s=t>

Descrita en MERINO (1901: 192), la descripción conviene al único ejemplar del pliego (“Dos son los caracteres principales que distinguen esta variedad de sus similares: la estrechez de los foliolos en las hojas superiores y á menudo también en las medias, siendo angosto-lineares y aún setáceos, y la disposición de las flores en las axilas de las hojas superiores, que son con frecuencia 3-4, de las cuales 2-3 en racimo corto, y otra solitaria en pedúnculo independiente; la legumbre es más larga, de 3-4 cm., más estrecha y nudosa”). Posteriormente, MERINO (1905: 322) la recombina como *V. angustifolia* Allioni. var. *apiculata* f. *uliginosa* Merino, indicando prácticamente la misma diagnosis latina, para finalmente, como es habitual, subordinarla bajo *amphicarpa* en MERINO (1912: 175) indicando expresamente su relación con la combinación anterior publicada en la Flora de Galicia.

LOU 349/2. Isolectotipo. “*Vicia amphicarpa angustifolia* All. var. ~~segetalis~~ Koch *pseudoangustifolia* for. *uliginosa* M^o. In uliginosis ad Salcidos L.P.M.”.

LOU 349/6. Isolectotipo. “*Vicia angustifolia* All. v. *uliginosa*. Termino medio entre las 2 v. primeras. hic”.

Vicia Paui Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32 (1898)

≡ *Vicia angustifolia* Allioni. var. *emarginata* f. *Pau* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905)

≡ *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *Pau* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: “No señalada expresamente”.

Desc. orig.: “Perennis? glabra, 3-4 dm. longa, scandens: caule a basi ramoso, angulato: foliis inferioribus ecirrhosis v. mucronatis, reliquis in cirrho ramosum exeuntibus; foliolis 1-6 jugis, dissitis et saepe alternis; foliorum inferiorum mediorumque foliolis linearibus (raro aliquibus ex infimis ovatis) 3-5 cm. l. acutis v. obtusis, mucronatis; superioribus brevioribus cuneatis apice truncato v. obtuso mucronatis: bracteolis, semisagittatis, laciniatis, exceptis superioribus integris, maculatis: floribus mediocribus 2-4 breviter pedicellatis et in pedunculo communi racemose dispositis, racemo foliis multo brevioribus; calycis pubescentis laciniis tubo brevioribus, subaequalibus, auguste lanceolatis, acutatis; corolla 1 cm. l. purpureo violacea calyce subduplo longiore; vexillo glabro: leguminibus immaturis linearibus horizontalibus v. depressis, glabris, 10-12 spermis 5 cm longis, iis Viciae angustifoliae, ALL. similibus”.

= *Vicia angustifolia* L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). [icón] “*Vicia Pau* (la mitad de su tamaño)” in Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32s, lám. IV (1898).

LOU 346bis/1 Epitepo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “*Vicia angustifolia* All. var. *Pau* Mer. Campos de Mosende L.P.M.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 23.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_Pau/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou346bis-1?s=t>

El lectotipo designado no permite detectar la presencia de un cáliz pubescente con dientes lineares y estandarte

glabro, caracteres diagnósticos del protólogo. Dado que la imagen es insuficiente para la designación inequívoca del tipo nomenclatural, se designa como epitipo el pliego LOU 346bis/1 y lectotipo al icono Lámina IV de MERINO (1898: 32). Escogemos el único ejemplar del pliego como epitipo por reunir los caracteres de la descripción en MERINO (1898: 32). En MERINO l.c. y siguiente aparece un dibujo, "Lámina IV. *Vicia Paui* (la mitad de su tamaño)" que consideramos de manera inequívoca como el lectotipo del nombre. En la publicación original no figura la indicación locotípica. Aparece posteriormente en MERINO (1905: 322) con Mosende y Santa Comba de Louro, ambos en Porriño, sub *V. angustifolia* Allioni. var. *emarginata* f. *Pau* Merino, donde indica expresamente *V. pau* como sinónimo heterotípico para luego en MERINO (1912: 175) volver a combinarla bajo *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *Pau* Merino.

Vicia angustifolia var. *villosa* Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905)

≡ *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *villosa* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912) *comb. nov.*

Ind. loc.: "Vive también en terrenos pantanosos de Salcidos, no lejos de la aldea de San Gregorio, Pontevedra".

Desc. orig.: "Incanescens ob villum caules foliaque vestientem".

= *Vicia incana* Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764)

LOU 345. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). "Cereigedo vellosa / *Vicia villosa* Roth Cereigedo".

Icon.

Apéndice II: Lámina 24.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Vicia_angustifolia_var_villosa/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou345?s=t>

No hemos encontrado material original para lectotipificación. Tampoco hemos encontrado material de la localidad de Salcidos. El pliego designado contiene dos ejemplares. Merino describe su variedad de los "terrenos pantanosos de Salcidos, no lejos de la aldea de San Gregorio, Pontevedra" mientras que el pliego conservado es de Cereigedo [Cereixido] (Cervantes, Lugo). Se escoge como neotipo uno de los ejemplares por presentar tallos con pelos abundante erectos y flexuosos que se ajustan a la descripción del protólogo, con cáliz viloso de <6 mm, fruto de 23-25 × 5-6 mm y semillas comprimidas con hilo entre 1/3 y 1/4 del contorno de la semilla. Además, la carpeta original de Merino indica el trinomen. Posteriormente MERINO (1912: 175) la recombina como *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *villosa* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912) citando expresamente el nombre anterior. Tampoco hemos encontrado el pliego de Galdo (Viveiro, Lugo) (MERINO, 1904: 501) que Rodríguez Franco herborizó para Merino, sub *V. villosa* Rth.

Orobus tuberosus L. var. *major* Merino, Fl. Galicia 3: 539 (1909)

Ind. loc.: "Esta var. junto al puente Ulla del lado de la provincia de Pontevedra".

Desc. orig.: "Caule ramoso, ramis floriferis, pilosulo, 4-6 dm. alto; stipulis in foliis superioribus ovatis vel ovato-oblongis; racemo 4-5-floro".

= *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler in Feddes Repert. 82: 434 (1971)

LOU 371/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). "*Orobus tuberosus* L. var. 2ª *major* Merino - Márgenes del Ulla junto al Puente. Coruña". Icon.

Apéndice II: Lámina 25.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Orobus_tuberosus_var_major/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou371-2?s=t>

El pliego contiene un ejemplar incompleto, de hasta 42 cm, formado por dos ramas con filodios y flores. Estipulas superiores sagitadas, oval-lanceoladas, ciliadas en los márgenes y en el raquis, de hasta 19 mm de longitud el lobulo central, glabras, y lóbulos de hasta 11 mm. La descripción y la localidad del lectotipo coinciden con la del protólogo y la etiqueta indica el trinomen.

Lathyrus angulatus L. f. *albiflorus* Merino, Fl. Galicia 1: 335 (1905)

Ind. loc.: "Esta forma de flores blancas y foliolos más largos; vive en la falda del monte Lobeira, cerca de Villagarcía, Pontevedra".

Desc. orig.: "Corolla prorsus alba; foliolis longioribus".

= *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl. 731 (1753)

LOU 368/6. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). "*Lathyrus angulatus* for. *albiflora* v. f.) monte Loveira en Villagarcía 1900. Corola alba, arista etiam rub anthesis valde longa".

Icon.

Apéndice II: Lámina 26.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Lathyrus_angulatus_f_albiflorus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou368-6?s=t>

El pliego contiene 4 ejemplares completos. El lectotipo presenta flores blancas y foliolos de 30-47 × 2-4 mm. Además, la etiqueta manuscrita de Merino indica el trinomen (aunque la terminación del epíteto infraespecífico es *albiflora*), la localidad del protólogo y una descripción latina.

Lathyrus angulatus L. var. *intermedius* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 176 (1912)

Ind. loc.: "Habita entre penas cerca de Humoso, Orense".

Desc. orig.: "Folia inferiora 2-3 mm. lata ut in sp. *genuina*, reliqua linearia vel filiformia".

= *Lathyrus angulatus* L., Sp. Pl. 731 (1753)

LOU 368/7. Lectotipo designado aquí. "*Lathyrus angul.* Humoso".

Icon.

Apéndice II: Lámina 27.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Lathyrus_angulatus_var_intermedius/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou368-7?s=t>

El pliego contiene 3 ejemplares de porte pequeño (<20 cm) con legumbres maduras de 20-35 × 3 mm y hojas inferiores lineares, algo más anchas que las superiores. Se designa como lectotipo uno de los especímenes, con la descripción y la localidad indicadas en el protólogo, a pesar de que Merino herborizó también en Humoso (LOU 368/4) la variedad *angustifolius* pero en ese caso lo identifica inequívocamente.

Ononis procurrens var. *planellae* Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “In glareosis prov. Lugo. Observada junto al río Cave entre Ber y Ribas Pequeñas, en las riberas del Sil, tanto en San Esteban como también en San Clodio, Lugo”.

Desc. orig.: “Gracilior prostrata; folia omnia unifoliata, foliolis oblongis vel obovato-oblongis; corolla calice vix longior: viridis aut cinerascens prout majore minoreve pubescentia obtegatur”.

= *Ononis spinosa* L. subsp. *spinosa*, Sp. Pl. 716 (1753)

LOU 14996/3. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “S. Esteban”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 28.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ononis_procurrens_var_planellae/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou14996-3?s=t>

El pliego contiene cuatro fragmentos en no muy buen estado. El lectotipo es el de mayor tamaño; posee tallos con ramas espinosas de hasta 21 mm, algunas hojas unifoliadas con otras trifoliadas y corola sobrepasando por poco los dientes del cáliz, alguna vez incluso. Planta de aspecto cinéreo. La única etiqueta del pliego indica la localidad de San Esteban (probablemente Ribas de Sil, Lugo), una de las mencionadas en el protólogo.

Trifolium incarnatum f. *albiflorum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912)

Ind. loc.: “En las praderas sembradas de este trébol hemos visto y recogido algunos pies de corolas enteramente blancas, Camposancos, Pontevedra”.

Desc. orig.: “En las praderas sembradas de este trébol hemos visto y recogido algunos pies de corolas enteramente blancas, Camposancos, Pontevedra”.

= *Trifolium incarnatum* L., Sp. Pl. 769 (1753)

LOU 415/5. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Icon.

Apéndice II: Lámina 29.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_incarnatum_f_albiflorum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou415-5?s=t>

Se escoge como tipo nomenclatural de *T. incarnatum* L. f. *albiflorum* Merino (f. n.) por la presencia de inflorescencias con flores blancas. El pliego no posee etiqueta y por tanto no estamos seguros de que pertenezca al material original. El pliego tiene 3 fragmentos. Se elige y designa uno de ellos como neotipo, con una inflorescencia de flores blancas de 47 × 17 mm; cáliz con dientes triangulares algo más de 2 veces más largos que el tubo.

Trifolium bocconeii var. *subglabrum* Merino, Fl. Galicia 1: 373 (1905)

Ind. loc.: “En las cuestas que rodean á Nogales, Lugo y en tierras cultivadas de Mellid, Coruña (Merino)”.

Desc. orig.: “Parce pilosum, pilis in basi caulium patentibus, caeterum adpressis; capitulis oblongis; corola rubra vel purpurea”.

= *Trifolium bocconeii* Savi in Atti Accad. Ital. 1: 191 (1808).

LOU 424. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “*Trifolium Bocconeii* Savi var. *subglabrum* M^o ad Nogales et Mellid”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 30.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_bocconeii_var_subglabrum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou424?s=t>

El pliego contiene 6 ejemplares. Presenta una etiqueta de revisión de F.J. Silva-Pando del 18-XII-1988 sub *T. bocconeii* Savi, indicando el pliego como lectotipo pero no designa ningún ejemplar en concreto; la tipificación no fue publicada validamente en SILVA-PANDO (1994: 325): “La var. *subglabrum* Merino, Fl. Galicia I: 373 (1905) (*Typus*: ‘ad Nogales-et Mellid L. P. M.’, LOU-424!) descrita de esas dos localidades, es según LAÍNZ (1967: 26) la única incluíble en la especie”.

El lectotipo es un espécimen en concreto con hojas e inflorescencias, vellosidad patente en las zonas bajas y medias del tallo y semiadpresos en la ramas más altas. Inflorescencias espiciformes u ovoides. La etiqueta indica las dos localidades señaladas en la indicación locotípica del protólogo.

Trifolium capitellatum var. *elatius* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912)

Ind. loc.: “Vive en los contornos de Becerreá Lugo Los Peares Orense”.

Desc. orig.: “Caule 2-4 dm. longo inferne patule superne cum ramis adpresse piloso a medio raro a basi ramoso; capitulis parvis. Tam foliis dimorphis longe petiolatis, exceptis supremis subessilibus, quam capitulis floribusque cum sp. convenit”.

= *Trifolium arvense* L. var. *arvense*, Sp. Pl. 769 (1753)

LOU 423/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “*Trifolium capitellatum* Pau var. *elatius* Montefurado - Peares Orense L.P.M.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 31.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_capitellatum_var_elatius/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou423-1?s=t>

El pliego contiene al menos 12 fragmentos de diferentes ejemplares. El lectotipo es un ejemplar completo de 28 cm de altura, con poca vellosidad y patente en la parte baja del tallo y pelos adpresos en las ramas altas, ramoso en toda su longitud e inflorescencias de espiciformes a subcilíndricas de hasta 14 × 7 mm y 6-7 mm de diámetro. La etiqueta original indica, además, una de las localidades del protólogo y el propio trinomen.

LOU 423. Isolectotipo. “*Trifolium capitellatum* Pau var. *elatius* Merino Entre Montefurado y San Estevan y los Peares en las piedras al lado de la vía férrea”.

Se considera material original por la indicación de la variedad en la etiqueta y una de las localidades del protólogo.

Trifolium angustifolium var. *longepetiolatum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912)

Ind. loc.: “In insulis fluminis Minii prope Eiras et Goyan, Pontevedra”.

Desc. orig.: “Simplex vel ramosum; petioli graciles flexuosi, in foliis inferioribus praelongi 3-4 cm. longi duplam limbi longitudinem subaequantes, petioli foliorum mediorum limbo aequilongi”.

= *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl. 769 (1753)

LOU 416/4. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “Mondoñedo / ~~*Asplenium Halleri*~~ *Trifol. ang.* var. *longepetiolatum* v.n. / ~~*Chaerophyllum*~~ ~~*Poterium*~~”

~~Humos~~ *Trif. angustif. var. nova*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 32.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_angustifolium_var_longepetiolatum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou416-4?s=t>

El único ejemplar del pliego es exactamente el espécimen representado en MERINO (1912: 183). En el protólogo indica claramente la lámina VI donde vemos fotografiado el mismo espécimen.

LOU 416. Isolectotipo. “*Trifol. Angustifolium* var. *longepedunculatum*. Islas / *Trifolium angustifolium* var. *longepetiolatum*. Islas del Miño”.

La descripción del único ejemplar se corresponde con la del protólogo “Tallo sencillo ó ramoso; peciolas filiformes flexuosos, los de las hojas inferiores de 3-4 cm. de long. y 2 veces más largos que el limbo, los de las hojas medias de la long. del limbo.” En este caso presenta un tallo sencillo con peciolas largos y flexuosos, el basilar de 45 mm de longitud, algo menos de 2 veces la longitud del foliolo correspondiente. En el pliego hay un sobre pegado con una flor extraída de la inflorescencia del ejemplar. Consideramos que es muy probable que se trate de parte del material original, por su inclusión en la camisa, la descripción y la indicación locotípica.

Trifolium angustifolium var. *nanum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 34 (1898)

Ind. loc.: “Es abundante en los campos de Verín, y principalmente en el monte sobre que se asienta el castillo de Monterrey”.

Desc. orig.: “Caule 6-10 cm. longo simplici: foliorum summorum foliolis linearibus, brevibus, partem liberam stipulae aequantibus: spica florifera subsessili h. e. stipula summa multo brevior, globosa v. ovata”.

= *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl. 769 (1753)

LOU 416/1. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “raro”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 33.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_angustifolium_var_nanum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou416-1?s=t>

No se encontró material original; tampoco material procedente de la localidad de Verín (Ourense), *ind. loc.* del protólogo. El material designado como neotipo fue elegido porque la descripción de los especímenes coincide con la reseñada en el protólogo. El pliego presenta 9 ejemplares, 4 de los cuales tienen un tallo inferior a 10 cm (9, 9, 8 y 4 cm), siempre simple. Los otros ejemplares alcanzan los 130 mm. Los pedúnculos florales son cortos, entre 5-8 mm. Se designa un ejemplar al que se identifica y cuya descripción concuerda con la de MERINO (1898: 34).

Trifolium angustifolium var. *ramosum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 34 (1898)

Ind. loc.: “En la isla Morroceira de Seixas hemos visto muchas plantas de esta especie con los tallos ramosos desde el pie, y con el peciolo de las hojas inferiores largo”.

Desc. orig.: “Caule a basi ramoso; foliis infimis longo, mediis breviter petiolatis, summis sessilibus”.

= *Trifolium angustifolium* L., Sp. Pl. 769 (1753)

LOU 416/3bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.*

(2014: 661). “*Trif. angustif. var. ramosum*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 34.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_angustifolium_var_ramosum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou416-3bis?s=t>

El único ejemplar existente designado como lectotipo presenta tallo ramoso (5) y foliolos de 30 × 3 mm con peciolas de hasta 10 mm. No obstante, estos valores se engloban dentro de la variabilidad de la especie (MUÑOZ *et al.*, 2000: 677). Además, el pliego posee la etiqueta manuscrita de Merino con el trinomen.

LOU 416/5. Isolectotipo. “*Trifol. angustifol. / Trifol. angustifol. var. ramosum* Petiolis brevibus. Islas del Miño”.

En la etiqueta manuscrita figura como localidad de herborización “Islas del Miño”, probablemente la isla Morroceira (O Rosal, Pontevedra).

Trifolium procumbens var. *angustifolium* Merino, Fl. Galicia 3: 540 (1909)

Ind. loc.: “En los contornos de Galdo, Lugo (Rodríguez Franco)”.

Desc. orig.: “Foliolis fol. angustioribus oblongis vel oblongo lanceolatis, petiolulo folioli medii petiolum communem superante, stipulis infoliis mediis et superioribus petiolo longioribus: quoad formam foliolorum ad *T. patentem* Schreber accedit”.

= *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(16): 13 (1804)

LOU 397/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661). “Galdo *T. procumbens* var.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 35.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_m_procumbens_var_angustifolium/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou397-7?s=t>

El pliego contiene 4 fragmentos no completos. El lectotipo es el de mayor tamaño con foliolos lineares, de 7-8 × 2,5-3 mm y peciolulo del foliolo terminal de hasta 3 mm, aunque algo más corto que el común, pero con la correspondiente estípula más larga que aquél.

MERINO (1909: 540) afirma que se parece a *T. patens*, pero el estandarte cocleariforme y menor de 5 mm, nos hacen llevarlo a *T. campestre*. Además, la etiqueta indica la localidad de Galdo, única del protólogo. Hay otro pliego de Galdo (LOU 397/5) pero es de foliolos obovados no ajustándose a la descripción del protólogo.

Trifolium minus var. *confertum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 120 (1913)

Ind. loc.: “A la vera de los senderos en Camposancos, Pontevedra”.

Desc. orig.: “Procumbens, a basi ramosissimum ramis approximatis, pedunculi folio plerumque multo breviores”.

= *Trifolium dubium* Sibth., Fl. Oxon. 231 (1794)

LOU 395/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “*Trifolium minus* var. *confertum*”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 36.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_m_minus_var_confertum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou395-7?s=t>

El pliego posee 2 ejemplares completos. El lectotipo es un espécimen muy ramoso desde la base y posee pedúnculos más cortos que las hojas florales. Merino dejó escrito el trinomen en la etiqueta original.

Trifolium repens L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat f. *truncatum* Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “Vegetan en tierras muy sueltas. La forma en la playa del Son, Coruña”.

Desc. orig.: “Foliola adhuc minora 2-4 mm. longa et lata subtriangularia apice late truncata, capitulis minoribus; corolla carnea”.

= *Trifolium repens* L., Sp. Pl. 767 (1753)

LOU 399/13. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “*Trifolium repens* L. var. *microphyllum* L.F. for. *truncatum* Merino (1). Playa del Son, verano. L.P.M. / *Trifolium repens* L. var. *microphyllum* Lagr.-Fossat. forma *truncatum* Merino. In littore ad Son. (1) Probabiliter es *Tr. Bisolettianum* Steud et Hochst.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 37.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_repens_f_truncatum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou399-13?s=t>

El pliego posee 23 fragmentos de varios ejemplares. El lectotipo es un ejemplar completo con foliolos pequeños de hasta 4 × 3,5 mm, algunos muy truncados, triangulares unos y otros casi obcordados y capítulos de 10 a 14 mm de diámetro.

La referencia de Merino a *T. Bisolettianum* en la etiqueta no la vemos recogida en sus publicaciones. Efectivamente, VICIOSO (1952: 376) señala *T. Bisolettianum* Steud, et Hochst. ap. Steud. Nomenclátor, ed., 2, II (1842), 105. como sinónimo de *T. repens* var. *Bisolettii* (Steud, et Hochst.) Asch. Grb. precisamente por su talla reducida, con tallos y foliolos pequeños.

Trifolium repens var. *subvillosum* Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. en las cercanías de Santiago, Noya y Son, Coruña; en las de San Clodio y valle de Quiroga, Lugo”.

Desc. orig.: “Caules, petioli et pedunculi villosuli”.

= *Trifolium repens* L., Sp. Pl. 767 (1753)

LOU 399/8. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “Herbarium plantas gallaecicas continens. *Tr. repens* var. *subvillosum*. sat frequens”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 38.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Trifolium_repens_var_subvillosum/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou399-8?s=t>

Se escoge como lectotipo un ejemplar completo. El pliego contiene más de 30 fragmentos de uno o varios ejemplares. Algunos están completos mientras que otros son ramas o simplemente pedúnculos con inflorescencia de ejemplares sueltos. Los ejemplares poseen pedicelos y pedúnculos más o menos vellosos, aunque no glabrescentes.

Medicago littoralis f. *polyantha* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 120 (1913)

Ind. loc.: “In littore prope ostium Minii”.

Desc. orig.: “Folia communiter majora; pedunculi 4-12 flori;

legumina sinistrorsa plerumque laevia. Variat macro vel microphylla”.

= *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel., Not. Fl. France 118 (1810)

LOU 433. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “*Medicago littoralis* Rhode var. *inermis* Moris for. *polyantha* f.n. A orillas del Miño, Camposancos. L.P.M.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 39.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Medicago_littoralis_f_polyantha/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou433?s=t>

El pliego contiene tres fragmentos. El designado como lectotipo posee foliolos de hasta 15 mm (principalmente los superiores) mezclados con otros de 4 mm o más (normalmente en las zonas inferiores); presenta también racimos florales de hasta 10 flores y frutos de hasta 3,5 mm de diámetro, de derecha a izquierda. El espécimen se ajusta a la descripción del protólogo y parece dar validez al nombre de Merino después de ver las diferencias con SALES & HEDGE (2000: 769).

Lotus corniculatus f. *longepedunculatus* Merino, Fl. Galicia 1: 349 (1905)

Ind. loc.: “Vive profusamente en Galicia”.

Desc. orig.: “Pedúnculos 4-8 veces más largos que la hoja”.

= *Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)

LOU 384bis/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “var. *pedunculatus* Wk. *longepedunculatus* Mer. Camposancos L.P.M.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 40.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Lotus_corniculatus_f_longepedunculatus/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou384bis-2?s=t>

El pliego contiene un solo ejemplar con pedúnculos de hasta 7 cm y hoja axilante de 1,5 mm con foliolos villosos. En la etiqueta manuscrita de Merino se indica, además, la forma *longepedunculatus*, aunque subordinada a la var. *pedunculatus* Willkomm. Indicación locotípica muy genérica.

LOU 384bis/1. Isolectotipo. “*Lotus corniculatus* L. var. *vulgaris* for. ~~*longepedunculatus*~~ *pedunculatus* Wk. In campestribus ad Camposancos, La Guardia”.

Anthyllis vulneraria var. *willkommiana* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 178 (1912)

Ind. loc.: “Vive en el valle de Louzara entre el sitio denominado el Puente y los montes de Portela, Lugo”.

Desc. orig.: “Flores rojas ó de color de escarlata. Planta robusta y elevada de 3-6 dm. de alt. ramosa; hojas grandes, las basilares unas sencillas y otras con 1-2 pares de segmentos laterales mucho menores que el terminal, este de 3-6 cm. de long.; cáliz concolor cubierto de vellosidad espesa recostada - var. *Willkommiana* (nob.)”.

= *Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 626 (1908)

LOU 379/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). “*Anthyllis vulneraria* L. var. *Willkommiana* Mer. Valle Louzara Lugo L.P.M.”.

Icon.

Apéndice II: Lámina 41.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Anthyllis_vulneraria_var_willcommiana/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou379-1?s=t>

El pliego tiene 5 ejemplares. El lectotipo es el de mayor tamaño con tallos de hasta 37 cm, y pelos siempre adpresos, pero glabrescente en la base. Hojas basales frecuentemente unifoliadas de 30-35 × 7-9 mm; los laterales cuando existen, más pequeños; cáliz concoloro con indumento adpreso. A mayores, la etiqueta manuscrita de Merino indica el epíteto varietal y la indicación locotípica del protólogo.

El epíteto "*willcommiana*" parece tratarse de un *lapsus calami* y no de una latinización intencional del apellido Willkomm, que ya no vemos repetido en PAU (1921: 99) o BENEDÍ (2000: 1078). Incluso el propio Merino identifica la carpeta de la variedad con la indicación "*Anthyllis vulneraria* var. *Willkommiana* (nob.) calix concolor ..".

Es probable que la partícula incluida "para nosotros" denotara ya cierta provisionalidad del epíteto.

LOU 379/3. Isolectotipo. "*Anthyllis vulneraria* L. var. *Willkommiana* Mer. En el valle de Louzara, Lugo L.P.M."

Anthyllis vulneraria f. *luxurians* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912)

Ind. loc.: "In pinguibus arvis prope Oya, Pontevedra et alibi in littore".

Desc. orig.: "Caule robusto basi prostrato tota longitudine fere usque ad capitula folioso; foliis basilaribus plerisque simplicibus limbo magno 3-5 cm. longo 14-15 mm. lato, elliptico, foliis caulinis ascendendo minoribus, imparipinnatis; capitulis magnis".

=*Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)

LOU 377/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). "*Anthyllis vulneraria luxurians* var. *macrophylla* Oya".

Icon.

Apéndice II: Lámina 42.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Anthyllis_vulneraria_f_luxurians/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou377-1?s=t>

El pliego contiene 3 ejemplares, de morfología similar. El lectotipo es uno de los ejemplares con tallo grueso de hasta 3 mm, decumbente en la base, con pelosidad adpresa en toda su extensión aunque glabrescente en la base. Hojas basales con un solo foliolo de 30-40 mm × 10-15 mm, elíptico. Los glomérulos de (25)33(38) mm de diámetro. Además, la etiqueta indica la localidad del protólogo y el nombre de la forma.

LOU 377/2. Isolectotipo. "*Anthyllis vulneraria* var. *luxurians macrophylla* Oya".

Anthyllis vulneraria f. *petraea* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912)

Ind. loc.: "In rupium maritimarum fissuris ad Camposancos, Pontevedra".

Desc. orig.: "Caule tenuiore, brevior, basi divaricato-ramoso, apice longenudo; foliis et capitulis subduplo minoribus; corollis coccineis".

=*Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)

LOU 377/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). "*Anthyllis vulneraria* var. *Dillenii* for. 2ª *petraea*

Camposancos - Olveira".

Icon.

Apéndice II: Lámina 43.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Anthyllis_vulneraria_f_petraea/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou377-7?s=t>

El pliego contiene 2 ejemplares. El lectotipo es el espécimen de mayor tamaño con numerosos tallos divaricados (hasta 90°) y delgados, de 1-1,5 mm. La parte superior de los tallos presentan pocas hojas; los glomérulos pequeños de 14-27 mm de diámetro. La etiqueta manuscrita de Merino indica el nombre infraespecífico y la localidad del protólogo pero Merino nos señala una localidad que no vemos reflejada en MERINO (1912: 179).

Anthyllis vulneraria var. *transiens* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 33 (1898)

Ind. loc.: "[no señalada concretamente]".

Desc. orig.: "Indumentum totius plantae virentis v. lutescentis minus sericeum: foliorum inferiorum foliolum terminale lateralibus 6-8 majus, in foliis caulinis sabaequale: capitula in caule plura, remota, in ramis solum ad apicem congesta; flores quam in specie duplo minores; calycis subgrabri labii superioris dentes minimi, obtusiusculi; vexilli limbis purpureis ungue albido triplo brevior; leguminis stipes filiformis, rectus legumen ipsum aequans".

=*Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)

LOU 378/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). "*Anthyllis vulneraria* L. var. *transiens* Merino ad Caldelas prope Minnium Leg P. Merino S.J."

Icon.

Apéndice II: Lámina 44.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Anthyllis_vulneraria_var_transiens/index.html

JSTOR: <http://plants.jstor.org/specimen/lou378-2?s=t>

El pliego contiene 3 ejemplares y algunos fragmentos aislados. El lectotipo presenta pelos patentes en la parte inferior de los tallos junto con pelos adpresos. El foliolo terminal de las hojas basales es más de dos veces mayor que los laterales, aunque sin llegar a lo descrito por Merino. En las hojas superiores los foliolos son subiguales. Cáliz discoloro con labio superior con indumento adpreso y glabrescente. La etiqueta manuscrita de Merino indica el epíteto varietal y la localidad de Caldelas de Tui (Tui, Pontevedra). Aunque en el protólogo no hay indicación locotípica, MERINO (1905: 342) señala esa localidad en la Flora.

Ornithopus roseus f. *albiflorus* Merino, Fl. Galicia 1: 314 (1905)

(*Ornithopus roseus* f. *albiflora* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904), *nom. nud.*)

Ind. loc.: "Vive en los arenales de la orilla del Miño, en el segundo kilómetro".

Desc. orig.: "Corola enteramente blanca".

=*Ornithopus sativus* Brot. subsp. *sativus*, Fl. Lusit. 2: 160 (1804)

LOU 340/4. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662). "for. *albiflorus* M^o - In arenosis prope ostium Minii. L.P.M."

Icon.

Apéndice II: Lámina 45.

BIGA:

http://www.big.org/Boletin_BIGA/Boletin_BIGA13/Ornithopus_roseus_f_albiflorus/index.html

El pliego tiene 13 ejemplares, uno de ellos, completo e identificado, fue escogido como lectotipo; algunos especímenes presentan flores blancas, reconocibles incluso secas, con frutos de hasta 14 mm, contraídos entre las semillas y entre 3-5 tabiques por fruto y pico del fruto de hasta 3,5 mm la etiqueta del pliego indica la forma *albiflorus* y la misma localidad del protólogo.

MERINO (1904: 500) no indicó descripción ni diagnosis (sub f. *albiflora*) pero posteriormente, en MERINO (1905: 314) la vuelve a mencionar modificando la terminación latina del epíteto infraespecífico (f. *albiflorus*) e incluyendo la sucinta descripción: "Corola enteramente blanca".

RESULTADOS

Tras la revisión bibliográfica se han encontrado 66 nombres nuevos en *Leguminosae* de Merino. 14 de ellos son nuevas combinaciones: *Lotus corniculatus* subsp. *decumbens* (Poir.) Merino, Fl. Galicia 3: 540 (1909); *Lotus hispidus* Desfontaines var. *subbiflorus* (Lag.) Merino, Fl. Galicia 1: 351 (1905); *Trifolium arvense* var. *agrestinus* (Boreau) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912); *Trifolium ochroleucon* f. *roseum* (C. Presl) Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 503 (1904); *Lupinus hispanicus* var. *bicolor* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 411 (1905); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *albiflora* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912); *Vicia angustifolia* Allioni. var. *apiculata* f. *uliginosa* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *uliginosa* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *villosa* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912); *Vicia angustifolia* Allioni. var. *emarginata* f. *hortensis* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 323 (1905); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *hortensis* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912); *Vicia angustifolia* Allioni. var. *emarginata* f. *Pau* (Merino) Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *Pau* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912) y *Vicia sativa* subsp. *heterophylla* (C. Presl) Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909).

Quedan sin resolver 8 de los 52 nombres restantes, bien porque no se ha encontrado material original o porque su tipificación requiere mayores investigaciones: *Anthyllis vulneraria* var. *villosa* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 177 (1912); *Anthyllis vulneraria* f. *rubriflora* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 501 (1904), *nom. illeg.*; *Lotus corniculatus* L. var. *monanthos* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 502 (1904); *Lupinus luteus* var. *ramosus* Merino, Algunas Pl. Raras 18 (1895); *Medicago lupulina* var. *axilis* Merino, Fl. Galicia 1: 377 (1905); *Ulex europaeus* var. *remotebracteatus* (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912); *Vicia angustifolia* Allioni. var. *amphicarpa* Dorthes f. *Colorata* Merino, Fl. Galicia 1: 321 (1905) y *Vicia heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909).

Se designaron 39 lectotipos para los táxones siguientes: *Genista florida* var. *occidentalis* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904); *Genista leptoclada* var. *divergens* López Seoane ex Merino, Fl. Ga-

licia 1: 393 (1905); *Genista leptoclada* var. *latifolia* Merino, Fl. Galicia 1: 393 (1905); *Genista anglica* var. *heterophylla* Merino, Contr. Fl. Galicia 78 (1897); *Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. subvar. *tenuispina* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912); *Ulex europaeus* var. *parvebracteatus* Merino, Fl. Galicia 3: 542 (1909); *Ulex gallii* var. *remotebracteatus* Merino, Contr. Fl. Galicia 277 (1897); *Ulex nanus* var. *acicularis* Merino, Fl. Galicia 1: 402 (1905); *Ulex nanus* var. *confertus* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912); *Ulex nanus* Smith f. *dissitibracteatus* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912); *Vicia heterophylla* Presl var. *Gallaecia* Merino f. *macrocarpa* Merino, Fl. Galicia 3: 538 (1909); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudoangustifolia* Rouy. f. *microcarpa* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *Latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912); *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *varia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912); *Vicia angustifolia* Allioni. var. *amphicarpa* Dorthes f. *albiflora* Merino, Fl. Galicia 1: 321 (1905); *Vicia angustifolia* var. *hortensis* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904); *Vicia angustifolia* var. *uliginosa* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 192 (1901); *Vicia Pau* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32 (1898); *Orobis tuberosus* L. var. *major* Merino, Fl. Galicia 3: 539 (1909); *Lathyrus angulatus* L. f. *albiflorus* Merino, Fl. Galicia 1: 335 (1905); *Lathyrus angulatus* L. var. *intermedius* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 176 (1912); *Ononis procurrens* var. *planellae* Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909); *Trifolium boccone* var. *subglabrum* Merino, Fl. Galicia 1: 373 (1905); *Trifolium capitellatum* var. *elatius* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912); *Trifolium angustifolium* var. *longepetiolatum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912); *Trifolium angustifolium* var. *ramosum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 34 (1898); *Trifolium procumbens* var. *angustifolium* Merino, Fl. Galicia 3: 540 (1909); *Trifolium minus* var. *confertum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 120 (1913); *Trifolium repens* L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat f. *truncatum* Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909); *Trifolium repens* var. *subvillosum* Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909); *Medicago littoralis* f. *polyantha* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 120 (1913); *Lotus corniculatus* f. *longepedunculatus* Merino, Fl. Galicia 1: 349 (1905); *Anthyllis vulneraria* var. *willcommiana* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 178 (1912); *Anthyllis vulneraria* f. *luxurians* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912); *Anthyllis vulneraria* f. *petraea* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912); *Anthyllis vulneraria* var. *transiens* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 33 (1898); *Ornithopus roseus* f. *albiflorus* Merino, Fl. Galicia 1: 314 (1905) y *Lupinus luteus* var. *bicolor* Merino, Algunas Pl. Raras 19 (1895) (lectotipo de segundo paso).

Se designó 1 epítipo: *Vicia pau* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32 (1898) y 4 neotipos: *Vicia heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino f. *platyphylla* Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909); *Vicia angustifolia* var. *villosa* Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905); *Trifolium incarnatum* f. *albiflorum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912) y *Trifolium angustifolium* var. *nanum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 34 (1898).

Se ha encontrado material original de 2 nombres pero no se han designado tipos al considerarlos *nom. nud.*: *Genista florida* var. *occidentalis* f. *angustifolia* Pau ex Merino in

Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904) y *Genista florida* var. *occidentalis* f. *latifolia* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II, IV: 504 (1904).

En resumen, se han realizado tipificaciones en el 84,6 % de los nombres nuevos tipificables de Merino en *Leguminosae* (52, excluidas las nuevas combinaciones). Sólo permanecen sin resolver 8 nombres al no haber encontrado material original y/o neotipos adecuados o estar pendientes de nuevas investigaciones.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

La revisión de algunos pliegos de *Leguminosae* de Baltasar Merino en el herbario LOU, nos ofrece la posibilidad de contrastar el número de pliegos determinados por Merino y aquellos en los que la determinación no se considera correcta actualmente. Hemos generado una tabla de contingencia con una muestra de n ítems (determinación incorrecta y correcta) en un mismo conjunto de N categorías nominales (táxones), en función de 2 observadores: la determinación realizada por B. Merino y la que hemos considerado actualmente, segregadas por categorías taxonómicas, género, especie, variedad y forma (Tablas 3, 4, 5 y 6).

Tabla 3 – Table 3

Género		Determinación		Actual
		C	I	
Determinación	C	16	0	16
Merino	I	0	0	0
		16	0	16

C: correcta. I: incorrecta.

Proporción observada: 1,000 R de Pearson: 1,000
Proporción esperada: 1,000 Kappa: 1,000

Dada que todas las determinaciones de Merino a nivel de género son actualmente consideradas correctas, la proporción observada es igual a la esperada y estamos ante el valor máximo del coeficiente de correlación. El índice kappa nos indica concordancia absoluta como no podía ser de otra manera.

Tabla 4 – Table 4

Especie		Determinación		Actual
		C	I	
Determinación	C	42	15	57
Merino	I	0	0	0
		42	15	57

Proporción observada: 0,741 R de Pearson: 0,215
Proporción esperada: 0,716 Kappa: 0,088
Prueba de McNemar: 0,000

La chi-cuadrado de McNemar con una significancia <0.05 indica una clara asociación entre ambas determinaciones, porque los 42 casos correctos “pesan” mucho a nivel de este test. Sin embargo, el coeficiente de correlación señala lo contrario al indicar una baja correlación en los casos C/C e I/I porque los 15 casos que quedan fueran de esa diagonal influyen mucho a nivel de ese parámetro. Así, el valor de kappa nos propone una concordancia insignificante, según la escala de LANDIS & KOCH (0,088) a pesar de

que intuitivamente pudiera pensarse lo contrario, al establecer el grado de acuerdo existente por encima del esperado por azar.

Tabla 5 – Table 5

Variedad		Determinación		Actual
		C	I	
Determinación	C	0	64	64
Merino	I	0	0	0
		0	64	64

Proporción observada: 0,015 R de Pearson: 0,000
Proporción esperada: 0,015 Kappa: 0,000

El valor de kappa es cero, como no podía ser de otra manera. Resulta obvia esa nula concordancia para este caso en el que las determinaciones de Merino se consideran actualmente todas incorrectas a ese nivel taxonómico.

Por último, la situación a nivel de forma es similar a la anterior, a pesar de que se considere una de las determinaciones de Merino como actualmente válida.

Tabla 6 – Table 6

Forma		Determinación		Actual
		C	I	
Determinación	C	1	70	71
Merino	I	0	0	0
		1	70	71

Proporción observada: 0,028 R de Pearson: 0,000
Proporción esperada: 0,027 Kappa: 0,000

Las cifras del índice de kappa a nivel específico e infra-específico pueden explicarse por el aislamiento del Padre Merino, en una región poco visitada por los especialistas de la época y con pocas figuras relevantes propias; añádase, además, que Merino nunca publicó una obra en colaboración; por la dificultad de consultar material de comparación y bibliografía, hechos que MERINO (1895: 13) menciona expresamente. Seguramente, no fue ajeno a las corrientes taxonómicas de entonces, en extremo analíticas y también ha de destacarse muy especialmente la influencia que sus relaciones con Carlos Pau, imprimieron a sus investigaciones. Recordemos que 4 de los 67 nombres nuevos, llevan como autor a Pau, quien informaba de la descripción y el estatus a Merino a través de su correspondencia para luego verlos publicados en las obras del jesuita. Tampoco podemos olvidar que hoy en día, las categorías infraespecíficas utilizadas por Merino (variedad, subvariedad y forma) no son utilizadas habitualmente.

CONCLUSIONES

Como ya se ha indicado anteriormente, Merino citó en 10 publicaciones, más de 275 táxones distintos, de los cuales 66 constituían nombres o combinaciones nuevas válidamente publicadas. En la Fig. 1 se ha representado el número de táxones de leguminosas, el número de nombres o combinaciones nuevas y la proporción entra ambas, por publicación.

Figura 1. Número de táxones y nombres nuevos en *Leguminosae*.
Figure 1. Number of taxa and new names in *Leguminosae*.

Merino fue fiel a sus principios, cuando declaraba preferir publicar los nuevos táxones que creía haber encontrado, a riesgo de aumentar la sinonimia de aquellas especies ya descritas, antes que omitir las especies realmente nuevas. Tanto en sus inicios como en sus investigaciones finales mantuvo una elevada proporción de nombres nuevos publicados y tan sólo en la *Flora*, obra por definición de síntesis, limitó la relación entre los mismos.

Su capacidad analítica no sólo no se resintió con los años sino que al final de su vida su tendencia a reconocer formas distintas era cada vez más alta.

También hemos considerado útil determinar las aportaciones nuevas de los diferentes autores en *Leguminosae* a lo largo del tiempo, para obtener información acerca de la evolución del número total de especies de dicha familia en Galicia. Ello nos permite determinar la relevancia de las aportaciones de Merino, en este caso para la familia *Leguminosae*, en un contexto global. Merino es autor de la única flora de Galicia hasta el momento y ocupa un puesto protagonista en la historia de la botánica gallega, pero su contribución tal vez no esté adecuadamente cuantificada, de ahí nuestro interés en abordar problemas que nos aporten algunos índices para la evaluación del trabajo de Merino.

Para ello, hemos utilizado los catálogos de 8 autores que suministraron información de *Leguminosae* para Galicia (COLMEIRO, 1850; PLANELLAS, 1852; LANGE, 1865; WILKONN & LANGE, 1880; MERINO, 1905; NIÑO RICOI *et al.*, 1994; TALAVERA *et al.*, 1999, 2000 y ROMERO, 2008). Los resultados se pueden observar en la tabla 5.

Tabla 7 – Table 7

Catálogo	Nº especies <i>Leguminosae</i>	Especies nuevas
Colmeiro (1850)	28	28
Planellas (1852)	81	56
Lange (1865)	85	16
Willkomm & Lange (1880)	70	13
Merino (1905)	122	34
Niño Ricoi <i>et al.</i> (1994)	154	35
Talavera <i>et al.</i> (1999, 2000)	157	12
Romero (2008)	159	6

De cada catálogo se indica el número total de especies de *Leguminosae* que menciona para Galicia, así como aquellas especies que en catálogos anteriores no habían sido citadas.

Con estos resultados se obtienen modelos de ajuste, con valores de R bastante aceptables ($R = 0,61$) en los que, aunque de forma muy laxa, se tiende a cero (Fig. 2), lo que

podría interpretarse obviamente como una mayor dificultad para encontrar nuevas especies en el territorio, a medida que transcurre el tiempo y la prospección es cada vez mayor. Ver PINO *et al.* (2010).

La contribución de Merino destaca porque alcanza tasas de 1,4 especies/año descubiertas, solo superada por el reciente proyecto de *Flora ibérica* y naturalmente por los primeros botánicos en investigar el territorio, puesto que todo lo descubierto era nuevo.

Sin embargo, estos resultados están siendo sesgados por las especies exóticas introducidas, cuya influencia es mayor cuanto más reciente es el catálogo. Efectivamente, actualmente se cree que una gran cantidad de especies alóctonas se introducen anualmente en la región mediterránea (SANZ ELORZA *et al.* (2004: 22). En otras zonas, el ritmo de introducción es menor pero no por ello menos importante. Se considera, además, todo el litoral español como una zona de fuerte incidencia y gran problemática en la presencia de plantas alóctonas. Galicia presenta más de 1.200 Km. de costa, con altas densidades de población en determinadas zonas, condiciones que favorecen la presencia de este tipo de plantas (SANZ ELORZA *et al.* l.c.; ROMERO, 2007). También afecta al resultado la distribución no aleatoria de las especies en el territorio y el diferente grado de prospección de los investigadores.

Figura 2. Especies nuevas de leguminosas por catálogo.
Figure 2. New species of legumes by catalogue.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Centro de Investigación Forestal de Lourizán por haberme acogido dentro de su estructura investigadora y haber puesto a mi disposición el herbario LOU y todo el material de Merino y en particular a mi director Francisco Javier Silva Pando por su valiosa ayuda e inagotable paciencia a la hora de resolver cuantas dudas le he planteado.

A todos los profesores del máster ETUSIA por su ayuda y estímulo en la elaboración de este trabajo y en particular a Carlos Villaverde Taboada por la revisión del apartado del tratamiento estadístico y a Manuel Reigosa Roger por el impulso y sabia dirección recibidos.

A Juan José Pino Pérez y Adrián Pino Cancelas por sus aportaciones, fruto de innumerables discusiones. A María Jesús García Janeiro y Alba Pino García por su ayuda y comprensión y por la revisión final del texto. Por último, a mis padres, Juan José y Berta, a quienes dedico este pequeño trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEDÍ, C. (2000). *Anthyllis* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S.

- Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica*. 7(2): 829-863. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. (1992). *Authors of plant names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- COHEN, J. (1960). *A coefficient of agreement for nominal scales*. Educ. Psychol. Meas, 20: 37-46.
- COLMEIRO, M. (1850). *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de pazo en este antiguo reino*. Imp. Vda. Compañel e Hijos. Santiago.
- CUBAS, P. (1999). *Ulex* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica*. 7(1): 212-239. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- GARCÍA RODENAS, R.; LÓPEZ GARCÍA, M.L.; MARTÍNEZ PLAZA, A. & VERÁSTEGUI RAYO, D. (1995). Aplicación de las medidas de concordancia al análisis factorial de correspondencias. *Revista de la Facultad de Educación de Albalate*, 10: 209-220.
- GAUR, A. S. & GAUR, S.S. (2009). *Statistical Methods for Practice and Research. A guide to data analysis using SPSS (Second edition)*. Vivek Mehra, New Delhi.
- HUCK, S.W. (2012). *Reading Statistics and Research. Sixth Edition*. Allyn & Bacon, 501 Boylston Street, Boston
- KNAPP, S.; MCNEILL, J. & TURLAND, N.J. (2011) Changes to publication requirements made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne – what does e-publication mean for you. *PhytoKeys* 6: 5–11.
- LAÍNZ, M. (1967). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.* 12: 1-51.
- LAÍNZ, M. (1968). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VI. *M. Pub. Inst. Forestal Inv. Agr.* 1-39
- LANDIS, J.R.; & KOCH, G.G. (1977). *The measurement of observer agreement for categorical data*. *Biometrics*, 33 (1): 159–174.
- LANGE, J. (1865). Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. *Vidd. Meddel. Dansk. Naturh. Foren.* IV: 225-339 - (7): 30-204 in Medded. Haunia, Kjobenhavn.
- LÓPEZ, E. & DEVESA, J. A. (2008). Notas taxonómicas sobre el género *Centaurea* L. (Asteraceae) en la Península Ibérica. III. *Centaurea limbata* hoffmanns. & link. *Lagasca-lia*. 28: 411-423.
- MCNEILL, J.; BARRIE, F.R.; BURDET, H.M.; DEMOULIN, V.; HAWKSWORTH, D.L.; MARHOLD, K.; NICOLSON, D.H.; PRADO, J.; SILVA, P.C.; SKOG, J.E.; WIERSEMA, J.H. & TURLAND, N.J. (2006). *International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code)*. Regnum Vegetabile 146. A.R.G. Gantner Verlag KG.
- MCNEILL, J., BARRIE, F.R., BUCK, W.R., DEMOULIN, V., GREUTER, W., HAWKSWORTH, D.L., HERENDEEN, P.S., KNAPP, S., MARHOLD, K., PRADO, J., PRUD'HOMME VAN REINE, W.F., SMITH, G.F., WIERSEMA, J.H. & TURLAND, N.J. (eds.) (2012). *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)*. Regnum Vegetabile 154. Königstein: Koeltz Scientific Books.
- MERINO, B. (1895). *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontvedra)*. Tipografía Galaica. Tuy.
- MERINO, B. (1897). *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp. Tipografía Galaica. Tuy.
- MERINO, B. (1898). *Contribución á la flora de Galicia. Suplemento I*. 52 pp. Tipografía Regional. Tuy.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento II. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, ser. 2, 8: 5–30.
- MERINO, B. (1901). Contribución a la Flora de Galicia. Supl. III. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* ser. 2. 10: 167-199.
- MERINO, B. (1904). Contribución a la Flora de Galicia. (Suplemento IV). *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 2: 455-516.
- MERINO, B. (1905). *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I. Fanerógamas. Polipétalas*. 621 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. (1906). *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo II. Fanerógamas. Monopetalas y Estamíneas*. 635 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. (1909). *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III. Fanerógamas., Monocotiledones. Policotiledones., Criptógamas casculares. Suplemento*. 693 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. (1911). Adiciones y observaciones a la Flora de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 76-80.
- MERINO, B. (1912). Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Broteria, ser. Bot.* 10: 125-140, 173-191.
- MERINO, B. (1913). Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* XI: 33-50, 105-120, 182-201.
- MERINO, B. (1913). Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 11: 33-50, 105-120, 182-201.
- MERINO, B. (1914). Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 12: 32-52, 96-114, 163-176.
- MERINO, B. (1915). Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 13: 17-32.
- MERINO, B. (1916). Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.* 14: 25-58; 158-171.
- MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.; DEVESA, J.A. & TALAVERA, S. (2000). *Trifolium* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica*. 7(2): 647-719. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- NIÑO RICOI, E & LOSADA CORTIÑAS, E & CASTRO GONZÁLEZ, J. (1994). *Catálogo da Flora Vasculare Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela.
- PAU, C. (1921). El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 19(3): 97-106.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO, J.L. & PINO, R. (2007). Las *Trichera silvatica* Schrad. (Dipsacaceae) Merino en el herbario de Lourizán y el género *Knautia* en Galicia. *Bol. BIGA*. 2: 5-34.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA PANDO, F.J.; GALÁN DE MERA, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, J.J.; ROZADOS LORENZO, M.J.; GONZÁLEZ PAZOS, S.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D. & BLANCO-DIOS, J.B. (2011). Aportaciones a la flora de Galicia, X. *Bot. complut.* 35: 65-87.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & CAMAÑO PORTELA, J.L. (2010). Contribución al conocimiento de la bibliografía botánica (Pteridophyta y Spermatophyta) de Galicia, II. *Bol BIGA*, 9: 15-88.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, J.J. 2014. Typification of Merino's names in Leguminosae. *Taxon*, 63 (3): 659-662.
- PLANELLAS GIRALT, J. (1852). *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. 1-452. Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero. Santiago de Compostela.
- REVUELTA GONZÁLEZ, M. 1998. *Los Colegios de Jesuitas y su tradición educativa (1868-1906)*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid.

- ROMERO BUJÁN, M.I. (2007). Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Bot. Complutensis*. 31: 113-125.
- ROMERO BUJÁN, M.I. (2008). *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibader 1. Lugo.
- ROTHMALER, W. (1940). Sobre algunas plantas críticas. *Broteria, Ser. Bot.* 9(26): 5-17.
- SANZ ELORZA M.; DANA SÁNCHEZ, E.D. & SOBRINO VESPERINAS, E. (eds.) (2004). *Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España*. 384 pp. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.
- SALES, F. & HEDGE, I.C. (2000). *Medicago* L. In: S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro & M. Velayos (eds.), *Flora iberica*. 7(2): 741-775. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- SILVA PANDO, F. J. (1994). Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria*. 40:233-388.
- SILVA-PANDO, F.J. (1996). Sobre el estado actual del Herbario Merino. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos*, 1: 4.
- SILVA-PANDO, F.J. (2008). Las plantas endémicas y subendémicas de Galicia. *Bol. BIGA*. 3: 9-150.
- TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; ROMERO ZARCO, C.; SÁEZ, L.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. (eds.) (1999). *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII (I). Leguminosae (partim)*. 578 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TALAVERA, S.; AEDO, C.; CASTROVIEJO, S.; HERRERO, A.; ROMERO ZARCO, C.; SALGUEIRO, F.J. & VELAYOS, M. (eds.) (2000). *Flora Iberica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VII (II). Leguminosae (partim)*. 579-1119 pp. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H. (eds.) (1968). *Flora Europaea, II. Rosaceae to Umbelliferae*. 486 pp. Cambridge, University Press. Cambridge.
- VICIOSO, C. (1952). Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. *Anales Inst. Bot. Cavanilles*. 10(2): 347-398.
- VOGT., R. & CASTROVIEJO, S. (1989). *Leucanthemum merinoi* (Compositae-Anthemidade), especie nueva del Noroeste de la península Ibérica. *Anales del Jardín Botánico de Madrid*. 45(2):564-568.
- WILLKOMM, M. & LANGE, J. (1880). *Prodromus Florae Hispanicae III*. Stuttgart.
- V.V.A.A. (2012). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. <http://www.floraiberica.es> [29-05-2012].

APÉNDICE I

MATERIAL EXAMINADO

MATERIAL EXAMINADO

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay in Durieu
sub *Adenocarpus*: *Adenocarpus hic*, LOU 475bis/3; sub *A. commutatus*: *Ribas. Adenocar. commutatus*, LOU 475/5; sub *A. commutatus*: *commutat. Caliz puber [ilegible]*, LOU 475/8; sub *A. commutatus*: *Común en la prov. De Orense: Cudeiro - Esgos - Maceda,..*, LOU 475/9; sub *A. commutatus*: *Humoso*, LOU 475/10; sub *A. commutatus* Juss.: *Común en el interior, prov. de Lugo y Orense*, LOU 475/6; sub *A. commutatus* Juss.: *Ejemp. de los contornos de Santiago*, LOU 475/7.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
sub *Adenocarpus*: *Trifoliacea. Adenocarpus hic*, LOU 475bis/1; sub *Adenocarpus*: *Arbo. Pinus pinaster [tachado] Adenocarp. Hic*, LOU 475bis/2; sub *Adenocarpus*: LOU 475bis/4; sub *Adenocarpus*: *Adenocarp. Hic. [Ulex galli Cuadramón tachado]*, LOU 475bis; sub *A. complicatus*: *Paizas*, LOU 477; sub *A. complicatus*: *Cerezal En la parte superior de los racimos floríferos lleva 1-3 [bracteas hojuelas tachado] hojas unifoliaceas sentadas bracteiformes. Los pedúnculos llevan bractea. commutatus; sin bracteillos calycinicos*, LOU 477/4; sub *A. complicatus*: *Sin bracteolillas. Adenocarpus complicatus J. Gay Santiago. Rara / Con bracteolillas Santiago / Adenocarpus complicatus Gay Santiago*, LOU 477/5; sub *A. complicatus*: *Adenocarpus [commutatus tachado] complicatus. Paizas. Pauler. [?]*, LOU 477/6; sub *A. complicatus*: *Adenocarpus complicatus Verín,..pero véase la etiqueta interior / Complicatus Caabeiro*, LOU 477/8; sub *A. complicatus*: *Adenoc. Complicatus. Hic*, LOU 477/1; sub *A. complicatus*: *Adenoc. Complicatus. Hic*, LOU 477/2; sub *A. complicatus*: *Ulex / Tiene 1ª bractea y 2 bracteolillas pero racimo más corto, pedículo apenas glanduloso en lo cual difiere del Adenocarpus intermedius. Adenocarpus complicatus. Común*, LOU 477/3; sub *A. hispanicus?*: *hispanicus Goya [?]/ hispanicus Goya [?]/ Adenocarpus hispanicus ?*, LOU 477/7; sub *A. intermedius*: *Adenocar. interm. Paizas*, LOU 476; sub *A. intermedius*: *Adenocarp. Intermedius. Hic*, LOU 476/1; sub *A. intermedius*: *Adenocarp. Intermedius. Hic*, LOU 476/2; sub *A. intermedius*: *Adenocarp. Intermedius. hic*, LOU 476/3.

Anthyllis vulneraria subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn.
sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: *Anthyllis vulneraria* L. var. *Willkommiana Mer. Valle Louzara Lugo L.P.M.*, LOU 379/1; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: *Anthyllis vulneraria v. (concolor) Willkommiana Santalla*, LOU 379/2; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: *Anthyllis vulneraria* L. var. *Willkommiana Mer. En el valle de Louzara, Lugo L.P.M.*, LOU 379/3; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: *Anthyllis vulneraria var. Willkommiana Mer. for. macrocalyx. Tallo robusto de 3-5 dm de altura; Sencillo:de pubescencia escasa recortada; hojas como en el tipo; hojas florales con linear-lanceoladas o linear-oblongas de la mitad de la long. de las c*, LOU 379/4; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: *Anthyllis vulneraria* L. var. *Willkommiana Mer. ad var. macrophyllam Rouy accedit. Louzara, Lugo L.P.M.*, LOU 379/5; sub *A. vulneraria* var. *pulchella* Vis: *Flor [ilegible] Nogales / pulchella [ilegible] flores amarillas y cáliz discolor / Anthyllis vulneraria L. var. pulchella Vis -*

Cerezal - Nogales L.P.M. (Adiciones: 22), LOU 376ter/1; sub *A. vulneraria* var. *vulgaris* Koch.: *Anthyllis vulneraria* L. var. *vulgaris* Koch. *Montes de Nogales - Lugo L.P.M.*, LOU 376/1; sub *A. vulneraria* var. *vulgaris* Koch.: *polyphylla var. vulgaris forma macrocalix Nogales*, LOU 376/2; sub *A. vulneraria* var. *vulgaris* Koch. f. *gracilis* Merino: *Anthyllis vulneraria* L. var. *vulgaris* Koch for. *gracilis Merº - Piedrafita del Cebrero - Lugo L.P.M.*, LOU 376/3.

Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) Maire
sub *A. vulneraria* L. var. *transiens* Merino: *Anthyllis vulneraria* L. var. *transiens Merino ad Caldelas prope Minnium Leg P. Merino S.J.*, LOU 378/2; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii*: *Anthyllis vulneraria var. Dillenii Rouy. Ej. de Arbo Pontevedra. L. var. lit.*, LOU 378/3.

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
sub *A. vulneraria* L.: *Anthyllis Costa*, LOU 377/6; sub *A. vulneraria* L. var. *Dillenii* Rouy: *Anthyllis vulneraria* L. var. *Dellenii Rouy Cerezal - Louzara - Lugo L.P.M.*, LOU 378/1; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: var. *Willkommiana Mer. ej. de Nogales Lugo. L.P.M.*, LOU 379/6; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: LOU 379/7; sub *A. vulneraria* L. var. *Willkommiana* Merino: LOU 379/8; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii*: var. *Dellenii Rouy en toda la costa*, LOU 377/4; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii*: *En la costa / var. Dellenii Costa tipo / Anthyllis vulneraria v. a vulgaris for. calycibus discoloribus. En toda la costa. var. Dellenii tipo*, LOU 377/3; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii*: var. *Dellenii Rouy Cerezal Lugo*, LOU 378/4; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii* f. *luxurians* Merino: *Anthyllis vulneraria var. luxurians [macrophylla tachado] Oya*, LOU 377/2; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii* f. *luxurians* Merino: *Anthyllis vulneraria luxurians var. [macrophylla tachado] Oya*, LOU 377/1; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii* f. *petraea* Merino: *Anthyllis vulneraria var. Dillenii form 2ª petraea Merino*, LOU 377/8; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii* f. *petraea* Merino: *Anthy. vulneraria var. Dillenii for. 2ª petraea Camposancos - Olveira*, LOU 377/7; sub *A. vulneraria* var. *Dillenii* f. *petraea* Merino: *Anthyllis var. petraea en la costa / Anthyllis vulneraria L. var. Dellenii Rouy for. 2ª petraea Mer. L.P.M.*, LOU 377/5.

Astragalus alopecuroides L. subsp. *alopecuroides*
sub *A. narbonensis* Gou.: LOU 8528.

Astragalus glycyphyllos L.
sub *A. glycyphyllus*: *En Humoso. Bosque de Macia. L.P.H.*, LOU 481bis; sub *A. glycyphyllus*: [sin etiqueta original], LOU 481bis/1; sub *A. glycyphyllus*: [sin etiqueta original], LOU 481bis/2; sub *A. glycyphyllus* L.: LOU 481bis/1; sub *A. glycyphyllus* L.: LOU 481bis/2; sub *A. glycyphyllus* L.: *Bosque de Humoso quizás de cultivo antiguo*, LOU 481bis.

Astragalus incanus L. subsp. *incanus*
sub *A. incanus* L.: *En las parras de Martin. Badal.*, LOU 5833.

Astragalus monspessulanus L. subsp. *monspessulanus*
sub *A. chlorocyaneus* Boiss.: *Segorbe*, LOU 8529.

Astragalus monspessulanus subsp. *gypsophilus* Rouy
sub *A. Monspessulanus* L. chl.: *En las parras de Martin.*

Badal., LOU 8531; sub *A. Monspessulanus* L. var. *Astr. chlorocyanus* Boiss. et Rt.: 190. *En las parras de Martín*, LOU 8530; sub *A. monspessulanus* L. var. *canescens* Boiss.?: 657. *Astragalus incanus* L. ? *En las parras de Martín*. *Badal. Ejemplar malísimo sin legumbres*, LOU 8532.

Astragalus scorpioides Pourr. ex Willd.
sub *A. scopioides* Pourr. ex Willd.: *Estaba con la Onobrychis procedente de Sierra Mariola, det. M. Lainz*, LOU 8526.

Astragalus stella L.
sub *A. stella* Gou.: *Cerro Negro. Madrid.*, LOU 8527.

Genista ancistrocarpa Spach
sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Lgr. Vulg.; Vulgar; Genista anglica var. heterophyllus. 4º kil.*, LOU 449/7; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Genista angl.* var. *heroph.*, LOU 449/1; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Genista anglica var. heterophylla hic*, LOU 449/2; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Genista anglica var.*, LOU 449/3; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Cistus / Antinoria / Genista anglica 4º kil.*, LOU 449/4; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Genista var. heterophylla*, LOU 449/5; sub *G. anglica* v. *heterophylla* Merino: *Genista anglica var. heterop.*, LOU 449/6; sub *G. anglica* var. *heterophylla* Merino: *Folia saltem aliqua in ramis aterilobus trifoliacea. 4º kilometro ab dra. Minnii. - Folia Media trifoliata*, LOU 449.

Genista anglica L.
sub *G. anglica* L.: LOU 448/1.

Genista falcata Brot.
sub *G. anglica* L.: LOU 448/2.

Genista florida L.
sub *G. florida*: *Genista florida Invernadeiro*, LOU 457/5; sub *G. florida*: *Genista florida Invernadeiro*, LOU 457/6; sub *G. florida* L.: *florida ? Santalla / [tachado ilegible]*, LOU 457/7; sub *G. florida* L.: *Genista florida. Valdín - Seoane*, LOU 457/8; sub *G. florida* L.: *Genista florida / Genista [polygalaefolia DC tachado] florida - En los picos de Ancares, Peñarubia, Brego*, LOU 457/9; sub *G. florida* L.: *G. florida - Oribio*, LOU 457/10; sub *G. florida* L.: *florida. Bracteolilla cerca del cáliz. Legumbre única*, LOU 457/1bis; sub *G. florida* L.: *Genista florida. Tipo*, LOU 457/2bis; sub *G. florida* L.: *florida. Bracteolilla debajo del cáliz*, LOU 457/3bis; sub *G. florida* L.: *Genista florida. Tipo. Labio superior trifido no hasta el medio*, LOU 457/4bis; sub *G. florida* L.: *Genista florida. Feipedo ó fleneira ó Feipeira. Orense debajo de S. Mamed. Lg.C.M.*, LOU 457/5bis; sub *G. florida* L. var. *occidentalis: florida var. occidentalis*, LOU 457/1; sub *G. florida* L. var. *occidentalis: G. florida var. occidentalis / Genista florida var.*, LOU 457/3; sub *G. florida* L. var. *occidentalis f. angustifolia* Pau ex Merino: *florida var. occidentalis. Labio inferior más largo que el superior y más profusamente marcado*, LOU 457/2; sub *G. florida* L. var. *occidentalis f. latifolia* Pau ex Merino: *Gen. [polygalaefolia DC. tachado] florida var. occidentalis*, LOU 457/4; sub *G. florida* var. *occidentalis* Pau: *Genista florida var. occidentalis. Junio-Santalla*, LOU 457; sub *G. leptoclada: Genista leptoclada var. Arbo. [tachado ilegible]. [purpurea var. glutinosa mejor albenicans var. longipes tachado]*, LOU 455; sub *G. leptoclada: Genista leptoclada*.

Becerreá, LOU 455/3; sub *G. leptoclada: Genista leptoclada. En Coba cerca de Trives-Orense*, LOU 455/4; sub *G. leptoclada: LOU 455/1*; sub *G. leptoclada: leptoclada. Pedúnculo más corto, flores doble menores, estandarte ovalado truncado en el ápice o apenas escotado*, LOU 455/2; sub *G. leptoclada* Gay var. *divergens* Seoane ex Merino: *HERB. V. L. SEOANE. Genista leptoclada Gay. var. nova: divergens (ramis erebis, brevibus, divergentibus! Guitiriz, 16-VII-1899, Seoane!*, LOU 455/6; sub *G. leptoclada* Gay var. *divergens* Seoane ex Merino: *Nueva var. setos Guitiriz. Vulg. Púdia Seoane! Genista leptoclada Gay var. nov. divergens lge ramis / Ge. Leptoclada v. divergens Lange Guitiriz leg Seoane*, LOU 455/7; sub *G. leptoclada* Gay var. *latifolia* Merino: *Gen. Leptoclada Gay v. latifolia. Bellos*, LOU 455/5.

Lathyrus angulatus L.
sub *L. angulatus* L. f. *albiflorus* Merino: *Lathyrus angulatus for. albiflora v. f.) monte Loveira en Villagarcía 1900. Corola alba, arista etiam rub anthesis valde longa*, LOU 368/6; sub *L. angulatus* L. var. *angustifolius* Rouy: *Barbantes / Cardamine pratensis*, LOU 368/1; sub *L. angulatus* L. var. *brachicarpus* Rouy: *Barbantes / Diomondi / Lathyrus angulatus L. v. [brevifolius tachado] Brachycarpus Rouy. Diomondi*, LOU 368/2; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: Lathyrus angulatus L. var. angustifolius Rouy. Habit. ad Humoso*, LOU 368/4; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: Lathyrus angulatus ned. con 2 flores anormal Arbo*, LOU 368/3; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus. flor roja / flor azulada / Lathyrus angulatus Barra*, LOU 368/5; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: LOU 368/8*; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: Lathyrus angulatus var. angustifolia*, LOU 368/9; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: Lathy. agunlat. tipo común*, LOU 368/10; sub *L. angulatus* L. var. *genuinus: Lathyrus angulatus*, LOU 368/11; sub *L. angulatus* L. var. *intermedius* Merino: *Lathyrus angul. Humoso*, LOU 368/7.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
sub *Orobis tuberosus* L. var. *2ª major* Merino: *Orobis tuberosus* L. var. *2ª major Merino - Márgenes del Ulla junto al Puente. Coruña*, LOU 371/2.

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.
sub *L. corniculatus* L. var. *vulgaris f. longepedunculatus* Merino: *var. pedunculatus Wk. longepedunculatus Mer. Camposancos L.P.M.*, LOU 384bis/2; sub *L. corniculatus* L. var. *vulgaris f. longepedunculatus* Merino: *Lotus corniculatus L. var. vulgaris for. [longepedunculatus tachado] pedunculatus Wk. In campestribus ad Camposancos, La Guardia*, LOU 384bis/1.

Lotus hispidus DC.
sub *L. hispidus* Desf. var. *subbiflorus: Lotus subbiflorus Cav. Differt ad hispido caulibus gracilioribus minus pilosis et un videtur florendi tempore hic namque flores (ilegible florentem vide) autumno - ad la barra frente á Cruz donde corre una fuente*, LOU 392.

Lotus pedunculatus Cav.
sub *L. decumbens* Poir.: *Lotus decumbens Poir. Ancares. L.P.M.*, LOU 12762; sub *L. decumbens* Poir.: *Hojas pelosas. Ramilo*, LOU 12761; sub *L. decumbens* Poir.: *Brego*, LOU 12760; sub *L. decumbens* Poir.: LOU 12763; sub *L. decumbens* Poir.: LOU 12764.

Lupinus albus L.

sub *L. varius* L.: *Lupinus varius*? *L. prope Salcidos, rarus!!!* / *Lupinus varius*, LOU 478; sub *L. pallens* Gandoger: *Lupinus pallens* Gandoger / *Rhône, Arnas*, LOU 8525.

Lupinus angustifolius L.

sub *L. angustifolius* L.: LOU 479/1; sub *L. angustifolius* L.: *Lupinus angustifolius. Común / Lup. angust.*, LOU 479/2; sub *L. angustifolius* L.: *Lupinus angustif. Fruto*, LOU 479/3; sub *L. angustifolius* L.: *Lupin. angustif.*, LOU 479/4; sub *L. angustifolius* L.: *Lupinus angustif.*, LOU 479/5; sub *L. angustifolius* L.: LOU 479/6; sub *L. angustifolius* L.: *Lupinus angustifolius L. frequens [ilegible] l.p.m.*, LOU 479/7; sub *L. angustifolius* L.: *Lupinus*, LOU 479/8; sub *L. angustifolius* L.: LOU 479/9; sub *L. angustifolius* L.: LOU 479/10; sub *L. angustifolius* L.: LOU 479/11; sub *L. reticulatus* Desv.: *Entre 479 y 480 / Lupinus (angulatus) reticulatus* Desv. *En la margen del Miño en Ribadavia*, LOU 479/1bis.

Lupinus gredensis Gand.

sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus hispanicus Humoso / Lupinus Humoso [tachado ilegible]*, LOU 480/6; sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus hispanicus v. bicolor* Merino, LOU 480/1; sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus hisp. var. bicolor. Abajo violáceo - arriba amarillento / Lupinus hispanicus var. bicolor*, LOU 480/2; sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus hispanicus [B.R.]*, LOU 480/3; sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus hispanicus*, LOU 480/4; sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: LOU 480/5.

Lupinus gredensis Gand. pro parte

sub *L. hispanicus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus [luteus tachado] hispanicus v. bicolor (v.n.) Abundante cerca de las Eiras, Junio*, LOU 480.

Lupinus luteus L.

sub *Lupinus*: *Lupinus*, LOU 478bis/1; sub *Lupinus*: LOU 478bis/2; sub *Lupinus*: *Lupinus*, LOU 478bis/3; sub *Lupinus*: LOU 478bis/4; sub *Lupinus*: LOU 478bis/5; sub *L. luteus* L.: *Lupinus luteus [ilegible] Lupinus luteus L. / Sat frequens*, LOU 481.

Lupinus luteus L. pro parte

sub *L. luteus* Boiss. var. *bicolor* Merino: *Lupinus [luteus tachado] hispanicus v. bicolor (v.n.) Abundante cerca de las Eiras, Junio*, LOU 480.

Medicago littoralis Loisel.

sub *M. littoralis* Rohde var. *inermis* Rouy f. *polyantha* Merino: *Medicago littoralis Rhode var. inermis Moris for. polyantha f.n. A orillas del Miño, Camposancos. L.P.M.*, LOU 433.

Ononis spinosa L. subsp. *spinosa*

sub *O. procurrens* Wallr. var. *spinossissima* Lge.: *Minn Rua [Veronica tachado]*, LOU 443/3; sub *O. procurrens* Wallr. var. *spinossissima* Lge.: *Ononis*, LOU 443/2; sub *O. procurrens* Wallr. var. *spinossissima* Lge.: LOU 443/1; sub *O. procurrens* Wallroth. var. *Planellae* Merino: *S. Esteban*, LOU 14996/3; sub *O. procurrens* Wallroth. var. *Planellae* Merino: *Planellae*, LOU 14996/4; sub *O. procurrens*

Wallroth. var. *Planellae* Merino: var. *Planellae / Ononis*, LOU 14996/5; sub *O. procurrens* Wallroth. var. *Planellae* Merino: *Gen. Ononis procurrens var. miniana San Clodio Ononis procumbens?*, LOU 14996/6; sub *O. procurrens* Wallroth. var. *Planellae* Merino: *Ononis procurrens Wallr. var. miniana Planell. [ilegible] Ad ripas fluminis Sil ad San Clodio Lugo. L.P.M.*, LOU 14996/1.

Ornithopus sativus Brot. subsp. *sativus*

sub *O. roseus* Dufour. f. *albiflorus* Merino: *for. albiflorus M^o - In arenosis prope ostium Minii. L.P.M.*, LOU 340/4.

Trifolium angustifolium L.

sub *T. angustifolium*: *Trifolium angustifolium*, LOU 416/2; sub *T. angustifolium*: *Barbantes / Trifolium angustifolium tipo - Santiago - Ribadavia - Barbantes - etc.*, LOU 416bis; sub *T. angustifolium*: LOU 416/1bis; sub *T. angustifolium*: LOU 416/2bis; sub *T. angustifolium* var. *longepetiolatum* v.n.: *Trifol. Angustifolium var. longepedunculatum. Islas / Trifolium angustifolium var. longepetiolatum. Islas del Miño*, LOU 416; sub *T. angustifolium* var. *longepetiolatum* v.n.: *Rivas / Ferrol*, LOU 416/3; sub *T. angustifolium* var. *longepetiolatum* v.n.: *Mondoñedo / Asplenium Halleri tachado* Trifol. ang. var. *longepetiolatum v.n. / Chaerophyllum Poterium Humoso [tachado] Trif. angust. var. nova*, LOU 416/4; sub *T. angustifolium* var. *nanum* Merino: *raro*, LOU 416/1; sub *T. angustifolium* var. *ramosum* Merino: *Trif. angustif. var. ramosum*, LOU 416/3bis; sub *T. angustifolium* var. *ramosum* Merino: LOU 416/4bis; sub *T. angustifolium* var. *ramosum* Merino: *Trifol. angustifol. / Trifol. angustifol. var. ramosum Petiolis brevibus. Islas del Miño*, LOU 416/5.

Trifolium arvense L. var. *arvense*

sub *T. arvense* L. var. *gracile*: LOU 422/1; sub *T. arvense* L. var. *gracile*: *Humoso*, LOU 422; sub *T. arvense* L. var. *gracile*: *gracilis vel strictum / T. arvense v. strictus Koch. Rua*, LOU 422/2; sub *T. arvense* L. var. *gracile* Thuill. subvar. *rabellum* Merino in Sched.: *Trifolium arvense* L. var. *gracile* Thuill. subvar. *rabellum. En Camposancos, raro!*, LOU 422/3; sub *T. arvense* L. var. *longisetosum* Bss.: *Campos de Humoso*, LOU 420; sub *T. arvense* L. var. *strictius* Koch: =*Trifolium Brittingeri Weitenw forma maritimum. En nuestra costa*, LOU 420/8; sub *T. arvense* L. var. *strictius* Koch: *Trifolium arvense* L. var. *strictius Koch. prope Cudeiro - Orense l.p.m.[?]*, LOU 420/9; sub *T. arvense* L. var. *strictius* Koch: =*Trifolium Brittingeri Weitenw. En la Rua - Humoso - Viana d....L.P.M.[?]*, LOU 420/10; sub *T. arvense* L. var. *strictius* Koch: *Ejemp. de los Peares / Trifol. arvense var. strictius Koch =Brittingeri Rua / Trifol. arv. [ilegible] Brittin.*, LOU 420/6; sub *T. arvense* var. *agrestinum*: *Granja del Colegio, Camposancos*, LOU 420/7; sub *T. arvense* var. *agrestinum* f. *aresuvagum: hic*, LOU 420/5; sub *T. arvense* var. *agrestinus* f. *alopecuroides: gracile [ilegible] / Trifolium arv. var. agrestinus forma alopecuroides. Cartelos - Cudeiro*, LOU 420bis; sub *T. arvense* var. *Brittingeri* Weitenw: LOU 420/2; sub *T. arvense* var. *Brittingeri* Weitenw: *[ilegible] / v. mollissimum / Trifol. [ochroleucum tachado] arvense var. Brittingeri*, LOU 420/3; sub *T. arvense* var. *Brittingeri* Weitenw: LOU 420/4; sub *T. arvense* var. *Brittingeri* Weitenw f. *maritimum* Rouy: *Trifolium arvense Britingeri. Hic*, LOU 420/1; sub *T. capitellatum* Pau var. *elatius* Merino: *Trifolium capitellatum Pau var. elatius Merino Entre Montefurado y San Esteban y los Peares en las piedras al*

lado de la vía férrea, LOU 423; sub *T. capitellatum* Pau var. *elatus* Merino: *Trifolium capitellatum* Pau var. *elatus* Montefurado - Peares Orense L.P.M., LOU 423/1; sub *T. capitellatum* Pau var. *elatus* Merino: *T. capitellatum* Pau var. *elatus* forma más ramosa - Montefurado, LOU 423/2.

Trifolium bocconeii Savi

sub *T. Bocconeii* Savi var. *subglabrum* Merino: *Trifolium Bocconeii* Savi var. *subglabrum* M^o ad Nogales et Mellid, LOU 424.

Trifolium campestre Schreb.

sub *T. procumbens* L.: *Leg. / Legumin. Trifol.* var. / var. *brevis frente pinar de Candeira*, LOU 396bis/2; sub *T. procumbens* L.: [*Filago tachado*] *Trifol. scabr.* / *Trif. procum.* var. *arenales* [*Filago gallica tachado*], LOU 396bis/1; sub *T. procumbens* L.: *Trifol. procumbens* var. *alfa* [ilegible] for. *arenales del 1º kil.*, LOU 396bis/3; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *minus Humoso* [ilegible] / *procumbens* var. *minus*, LOU 397/8; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: var. *minus Camposancos*, LOU 397/6; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *macrophylla* v. *minor* Nogales - Galdo, LOU 397/5; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Peares*, LOU 397/4; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifol. procumbens Peares*, LOU 397/3; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifol. procumbens* var. *nanum Sering Arenales del Miño*, LOU 397/2; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifol. procumbens Barra*, LOU 397/1; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifol. procumb.* var. *minus*, LOU 397/9; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *microphylla hic* / *Trif. procumbens 3º kil. hojas menores*, LOU 397/10; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifolium procumbens* var. *minus Koch* / *Trifol. procumbens* var. *minus* y var. *nanum* [*tachado*], LOU 397/11; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: LOU 397/12; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifol.* var. *minus* / *Ranunc.*, LOU 397/13; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Trifolium* / *Trif. minus filif.*, LOU 397/14; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *Requias* [*tachado*] *hic* / *Trifol. procumbens* var. [*Ranunculus trilobus tachado*], LOU 397/15; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *campestre* var. *minus* / *Trifol. pro.* / *Trifolium campestre*, LOU 397/16; sub *T. procumbens* L. var. *minus*: *minor*, LOU 397/17; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trifolium procumbens* v. *majus Corrubedo* - Oliveira, LOU 396/2; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trifolium procumbens* Común [var. *minor tachado*] Obs. *Pedunculi breviores hic* - Lugo, LOU 396/1; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trifol. procumbens campestre* / *campestre tipo*, LOU 396/3; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trif. procumb.*, LOU 396/4; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trifol. procumb.* [ilegible *tachado*], LOU 396/5; sub *T. procumbens* var. *majus*: *Trifolium procumbens* L. var. *major Koch*, LOU 396/6; sub *T. procumbens* var. *majus*: *majus*, LOU 396/7; sub *T. procumbens* var. *majus*: *flores pallidus*, LOU 396/8.

Trifolium dubium Sibth.

sub *T. minus* Sm. var. *microphyllum* Ser.: *Trifolium minus* var. *microphyllum* Cerezal - Cervantes - Humoso, LOU 395/3; sub *T. minus* Sm. var. *microphyllum* Ser.: *Trifolium minus* var. *microphyllum* hic, LOU 395/5; sub *T. minus* Smith: *Trif. minus*, LOU 395/1; sub *T. minus* Smith: *Trifolium minus* [*procumbens tachado*] v. Galdo, LOU 395/2; sub *T. minus* Smith: LOU 395/4; sub *T. minus* Smith: LOU 395/6; sub *T. minus* Smith: *Trifolium minus*, LOU 395/8; sub *T. minus* Smith: *Trifolium minus*, LOU

395/9; sub *T. minus* Smith. var. *confertum* Merino: *Trifolium minus* var. *confertum*, LOU 395/7.

Trifolium incarnatum L.

sub *T. incarnatum* L.: LOU 415; sub *T. incarnatum* L.: LOU 415/1; sub *T. incarnatum* L.: *Subespontáneo*, LOU 415/2; sub *T. incarnatum* L.: LOU 415/3; sub *T. incarnatum* L.: LOU 415/5; sub *T. incarnatum* L. var. *molinerii* Balb.: *En el Bollo raro. En Moreda abundante*, LOU 415/6; sub *T. incarnatum* L. var. *molinerii* Balb.: *Ejemplar del Bollo (Orense) Sembrado*, LOU 415/7; sub *T. incarnatum* L. var. *molinerii* Balb.: LOU 415/4.

Trifolium ochroleucon Huds.

sub *T. ochroleucon* Huds.: LOU 413; sub *T. ochroleucon* Huds.: *Trifolium ochroleucon* Huds. v. *Floram*, LOU 413/1; sub *T. ochroleucon* Huds.: *Trifolium ochroleucon* Huds. Todos ? garganta con 2 callosidades. cáliz con 10 nervios. En el Cerezal y en el monte Gironde cerca de Nogales. Leg. P. Merino, LOU 413/3; sub *T. ochroleucon* Huds.: *Trifolium ochroleucon* - *Flora blanca Gironde* - *Cerezal*, LOU 413/4; sub *T. ochroleucon* L. f. *roseum* (Presl.) Merino: *Trifol. ochroleucon* for. *rosea* - *Seoane de Buron*, LOU 413/2.

Trifolium patens Schreb.

sub *T. procumbens* L. Fl. suec. var. *angustifolium* Merino: Galdo *T. procumbens* var., LOU 397/7.

Trifolium repens L.

sub *T. repens* L.: LOU 399/4; sub *T. repens* L.: *Trifolium repens* L. Común en todas partes, LOU 399/10; sub *T. repens* L.: *Trifolium repens* tipo / *Coleostephus myconis* tipo hic, LOU 399/11; sub *T. repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss.: LOU 399/5; sub *T. repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss.: LOU 399/6; sub *T. repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss.: *Trifolium repens* L. var. *giganteum* sat *frequens* L.P.M., LOU 399/7; sub *T. repens* L. var. *giganteum* Lagr.-Foss.: *Trif. repens* var., LOU 399/12; sub *T. repens* L. var. *microphyllum*: *Trifol. repens* var. *microphyllum*, LOU 399/9; sub *T. repens* L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat f. *rubrum* Merino f.n. in schedule: *Trifolium repens* L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat for. *rubrum* Merino f.n. (1). (1) *Flores intense rubri. In 3º kil. Minii et prope Goyan Pontevedra*, LOU 399/3; sub *T. repens* L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat f. *truncatum* Merino: *Trifolium repens* L. var. *microphyllum* L.F. for. *truncatum* Merino (1). *Playa del Son, verano. L.P.M. / Trifolium repens* L. var. *microphyllum* Lagr.-Fossat. forma *truncatum* Merino. In littore ad Son. (1) Probabiliter es *Tr. Biasolettianum* Steud et Hochst., LOU 399/13; sub *T. repens* var. *subvillosum* Pau ex Merino: *Herbarium plantas gallaecicas continens. Tr. repens* var. *subvillosum. sat frequens*, LOU 399/8.

Trifolium striatum L. subsp. *striatum*

sub *T. striatum* L.: *De los montes de Pitós. Ayuntamiento de Muñíos, Orense*, LOU 408bis/1.

Trifolium striatum subsp. *brevidens* (Lange) Muñoz Rodr.

sub *T. Bocconeii* Savi: LOU 424/1; sub *T. Bocconeii* Savi: LOU 424/2; sub *T. Bocconeii* Savi: LOU 424/3; sub *T. Bocconeii* Savi: LOU 424/4; sub *T. Bocconeii* Savi: LOU 424/5; sub *T. Bocconeii* Savi: *Trifolium bocconeii* Savi - In regione media *frequens*, LOU 424/6; sub *T. striatum* L.: LOU 408/1; sub *T. striatum* L.: LOU 408/2; sub *T. striatum*

L.: LOU 408/3; sub *T. striatum* L.: *Toja / Trif. striatum*, LOU 408bis/3; sub *T. striatum* L.: LOU 408bis/4; sub *T. striatum* L.: LOU 408bis/5; sub *T. striatum* L.: LOU 408bis/6; sub *T. striatum* L.: LOU 408bis/7; sub *T. striatum* L.: *Trifol. striatum Camino de la barra derecha poco después de Armona / Trifolium striatum Lozara - Nogales - Cerezal*, LOU 408bis/2.

Ulex europaeus L. subsp. *europaeus*

sub *U. europaeus* L.: *Ulex Cuadramón*, LOU 462/4; sub *U. europaeus* L.: *Ulex europaeus* L. var. *Lagrezii?* Rouy como forma. *Fl. de France IV 242. Las bracteillas son tan anchas como el pedicelo; flores y porte del U. nanus. Alrededores de Montefurado, cerca del río Sil. L.P.M. Julio*, LOU 462/11; sub *U. europaeus* L.: *U. europaeus [v. strictus tachado] Tipo Santiago*, LOU 462/14; sub *U. europaeus* L.: *Tallo nuevo del U. europaeus. Hoja inferior 3-1 foliadas no siempre unifoliadas como dice Rouy, las restantes superiores se transforman en filodios*, LOU 462/15; sub *U. europaeus* L. var. *grandiflorus* Pourr.: *Ulex europaeus* L. v. *grandiflorus* Pourr. como var. *Florece en otoño Cerca del Puente la Rocha Santiago*, LOU 462/7; sub *U. europaeus* L. var. *parvebracteatus* Merino: *Ulex europaeus* var. *parviflorus Mondoñedo cerca de los Picos*, LOU 462bis; sub *U. europaeus* L. var. *parvebracteatus* Merino: *Ulex europaeus* L. var. *parvebracteatus* Merino. *Mondoñedo yendo al convento de los Picos y cerca del río L.P.M.*, LOU 462bis/1; sub *U. europaeus* L. var. *remotibracteatus* Merino: *remotibract. Camposancos*, LOU 462/12; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb. f. *remotibracteatus* Merino: *var. strictus for. remotibracteatus Merino Ulex / Ulex europaeus* L. var. *strictus* Wel for. *remotibract. Merino*, LOU 462/2; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb. f. *remotibracteatus* Merino: *remotibractetus hic*, LOU 462/3; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: *leg Ulex / Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. *Camposancos - Santiago*, LOU 463; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: *Ulex europaeus* L. var. *strictus [parviflorus tachado] En el bosque llamado del rey cerca de la estación de Casal poco antes de Santiago L.P.M.*, LOU 463/1; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: *Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. *hic raro*, LOU 463/3; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: LOU 463/4; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb. f. *tenuispina* Merino: *Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. for. *tenuispina Merino Puente Ulla*, LOU 463/2; sub *U. europaeus* var. *lagrezii*: *Ulex europaeus* var. *lagrezii Santiago / Ulex Lagrezii for. del Europaeus. Cerca de Santiago*, LOU 462/8; sub *U. europaeus* x *nanus* Merino: *como híbrido de Europ. x nanus Isla Bohega / Videtur planta hybrida en Ul. europaeus x U. nano Spinis valde robustis, 3-4-5 cm longis vix incurvis phylodiis lanceolato-linearibus subtrinerviis; floribus ulicis nani vix majoribus; bracteis parvis subor*, LOU 462/13.

Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm.

sub *U. europaeus* L.: *Ulex Aloya*, LOU 462/9; sub *U. europaeus* L.: *Ulex europaeus* L. v. *pubescens?* v. *Supplem. Camposancos*, LOU 462/10; sub *U. europaeus* L.: LOU 462/16; sub *U. europaeus* L.: LOU 462/17; sub *U. europaeus* L. var. *humilior*: LOU 462/1; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb. f. *remotibracteatus* Merino: *Ulex remotibracteatus / 468 Ulex europaeus* L. var. *strictus* Webb. *forma remotibracteatus Merino Camposancos - Santiago*, LOU 462/5; sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: LOU 463/5; sub *U. europaeus* L. var. *subvillosus*:

LOU 462/6.

Ulex europaeus subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm. *pro parte*
sub *U. europaeus* L. var. *strictus* Webb.: LOU 463/6.

Ulex minor Roth.

sub *U. nanus* Smith.: *Ulex nanus* Leg *Ulex nanus*, LOU 469/4; sub *U. nanus* Smith.: LOU 469/5; sub *U. nanus* Smith. f. *dissitibracteatus* Merino: *disitibracteatus / disitibracteatus*, LOU 469/1; sub *U. nanus* var. *acicularis* Merino: *U. nanus* v. *acicularis* Merino *Camposancos*, LOU 469; sub *U. nanus* var. *acicularis* Merino: *var. acicularis M^o Camposancos*, LOU 469/6; sub *U. nanus* var. *confertus* Merino: *Ulex nanus* var. *confertus 5-7 dm alto Caule erecto erecto stricto spinosissimo, spinis primariis valde approximatis, [basi pilosis tachado] 2 cm. longis basi pilosis; inflorescentia augusta, longa thyrsoidea, floribus fere contiguis basi spinarum primari*, LOU 469/2; sub *U. nanus* var. *confertus* Merino: *Ulex nanus* Forst. var. *confertus M^o Compara[?]*, LOU 469/3.

Vicia angustifolia L.

sub *Vicia*: *Vicia hic - Véase un ejemplar igual [Mentha rotundif. tachado]*, LOU 354quat/1; sub *Vicia*: *Vicia* var. *[hybrida tachado] hic*, LOU 354quat/2; sub *V. amphicarpa*: *Vicia sativa* L. *[tachado sativa] / subesp. Vicia heterophylla [tachado] tipo Becerreá amphi.*, LOU 348bis/8; sub *V. amphicarpa*: *Avena sulcata*, LOU 349/11; sub *V. amphicarpa*: *Genista [polygalaeifolia tachado] florida Ber Foliis super. oblon. ilegible*, LOU 349/14; sub *V. amphicarpa*: LOU 349/15; sub *V. amphicarpa*: *Penouta*, LOU 349/16; sub *V. amphicarpa*: *Vicia amphicarpa* var. *setacea - Semillas negras*, LOU 349/3ter; sub *V. amphicarpa*: *Vicia amphicarpa* var. *pseudosativa tipo Son / Vicia amphicarpa* Son / *V. amphicarpa* var. *pseudosativa - Forma de transición entre las subvar. típica y parvifolia* Son, LOU 349/6ter; sub *V. amphicarpa*: *Vicia amphicarpa* var. *pseudoangustifolia transición al uliginosa / Vicia angustifolia All. pseudoangustifolia Rouy*, LOU 349/7ter; sub *V. amphicarpa*: *Vicia angust.*, LOU 349/8ter; sub *V. amphicarpa*: *[V. angustifolia tachado] Vi. amphicarpa* var. *pseudo sativa típica [forma hortensis tachado]*, LOU 349/9ter; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino: *for. parvifolia - Saleidos*, LOU 349/3bis; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino: *Vicia amphicarpa* var. *parviflora*, LOU 349/4ter; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *albiflora* Merino: *Vi. amphicarpa [V. angustifolia tachado] var. pseudo sativa típica for. albiflora*, LOU 349/7bis; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. f. *hortensis* Merino: *Vic. amphicarpa* var. *pseudosativa* var. *hortensis [Puente deume y Cabañas, Seoane, Tachado]*, LOU 349/6bis; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino: *V. amphicarpa* var. *pseudo.sativa* subvar. *latifolia*, LOU 349/13; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino: *[Vicia angustifolia tachado] Toja, dientes menores que el tubo, Toja. / Vicia apicula. parviflorae / Vicia amphicarpa [heterophylla Rouy tachado] v. pseudo-angustifolia [v. linearis tachado] Toja*, LOU 344/1; sub *V. amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino: *Vicia angustifol. apiculata parviflora*

Leg., LOU 344/2; sub *V. amphylicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino: *V. amphylicarpa* var. *pseudo.sativa* for. *parvifolia* 3 kl / var. *pseudo sativa* subvar. *parvifolia* - *Folia obvalica vel elliptica 4-10 mm longa*, LOU 349/17; sub *V. amphylicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *varia* Merino (f. n.): *Vicia [angustifolia tachado] amphylicarpa* var. *pseudo sativa* subvar. *parviflora* forma *varia [variegata tachado] [v. amphylicarpa tachado] [Arenales del fin del 3 kilometro, rara! tachado]* *Leg. L. Merino 1901 [folia ilegible tachado] corolla ex albo ilegible.*, LOU 349/5bis; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia*: *Vicia amphylicarpa* var. *pseudo-angustifolia típica* / *Vicia amphylicarpa* var. *pseudo-angustifolia típica*, LOU 349/12; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia*: *Vicia amphylicarpa* var. / *Vicia amphylicarpa* var. *pseudoangustif.*, LOU 349/5ter; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudo-angustifolia*: *Vicia amphylicarpa* var. *pseudo-angustif. típica hic* / *Peares*, LOU 348bis/6; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: *Vicia amphylicarpa [tachado angustifolia All.]* var. *[segetalis Koch tachado] pseudoangustifolia for. uliginosa M^o. In uliginosis ad Salcidos L.P.M.*, LOU 349/2; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: *Vicia angustifolia All. v. uliginosa (v.n.) [setae tachado]*, Merino. *Junto al Miño, frente a Salcidos*, LOU 349/1; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: *Phelipaea arenaria*, LOU 349/3; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: *Orchis Galdo*, LOU 349/4; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: LOU 349/5; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: *Vicia angustifolia All. v. uliginosa. Termino medio entre las 2 v. primeras. hic*, LOU 349/6; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *uliginosa* Merino: LOU 349/7; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* for. *microcarpa* Merino: *Corrubedo* / *Vicia amphylicarpa* var. *pseudo-angustifolia* for. *microcarpa Cerezal*, LOU 349/2bis; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudoangustifolia* for. *microcarpa* Merino: *Epilob. oscur.- con [ilegible] [hic tachado]* / *Vicia amphylicarpa* var. *pseudosativa* subvar. *microcarpa - Peares*, LOU 349/4bis; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudosativa*: *Vicia amphylicarpa Dorth. var. pseudosativa tipo*, LOU 349/8bis; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudosativa*: var. *pseudosativa típica*, LOU 349/9; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudosativa*: *Vicia amphylicarpa* var. *pseudo [angustifolia tachado] sativa [tipo tachado]* *Todos los foliolos oblongo-lineares*, LOU 349/10; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudosativa*: *amphylicarpa pseudosativa Humoso* / *Vic. amphylicarpa* var. *pseudosativa típica Humoso*, LOU 349/1ter; sub *V. amphylicarpa* var. *pseudo-sativa* f. *albiflora* Merino: [*Vicia angustifolia All. tachado*] *V. amphylicarpa* var. *pseudo.sativa típica for. albiflora Merino in nemoribus ad Camposancos en contra Salcidos; rara! leg. L. Merino. Puede referirse como forma [var. tachado] a la var. Bobartis [?]*, LOU 348bis/1; sub *V. angustifolia* All. var. *segetalis* subvar. *pedunculata* Merino: *Vicia angustifolia All. segetalis* subvar. *pedunculata M^o Racemi pedunculatis 3-4 flori Salcidos*, LOU 348bis/3; sub *V. angustifolia* Allioni: *Vicia angustifolia ReichM. Subvar. Roseiflora Rouy =V. forsteri Jord. Salcidos* / *V. angustif. var. Forsterii Jordan Folia sup. truncata [ilegible]*, LOU 348bis/2; sub *V. angustifolia* Allioni: *Vicia* var. *ovalifol.*, LOU 348/4; sub *V. angustifolia* Allioni: LOU 348bis/5; sub *V. angustifolia* Allioni: LOU 348bis/7; sub *V. angustifolia* Allioni: *Vicia angust. Peares*, LOU 348bis/9; sub *V. angustifolia* Allioni: *Requias [ilegible]* / *Vicia angust. var.*

[*canina Requias, tachado*], LOU 348ter/1; sub *V. angustifolia* Allioni: *variegata* / *Vicia angustif. var. variegata*, LOU 348ter/2; sub *V. angustifolia* Allioni: *Vicia angustifolia* var. *uncinata hic*, LOU 348ter/3; sub *V. angustifolia* Allioni: *variegata* / *Vicia angustif. var.*, LOU 348ter/4; sub *V. angustifolia* Allioni var. *amphylicarpa* f. *albiflora*: *Vicia angustifolia apiculata for albiflora*, LOU 347bis/1; sub *V. angustifolia* Allioni var. *amphylicarpa* f. *albiflora*: *Vicia angustif. var. amphylic. for. albiflora*, LOU 347bis/2; sub *V. angustifolia* allioni var. *apiculata* f. *segetalis*: *Vicia angust. apiculata for. segetalis*, LOU 343/1; sub *V. angustifolia* allioni var. *apiculata* f. *segetalis*: *angustif. - apic. for. segetalis Vicia hic*, LOU 343/2; sub *V. angustifolia* allioni var. *apiculata* f. *uliginosa*: *V. ang. var. api. f. ulig. / Vicia angustifolia var. uliginosa*, LOU 344; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *v. Bobartii Hojas últimas truncadas pero caliz [ilegible]* *No es carácter seguro el que no se rompa el caliz en esta forma*, LOU 346/1; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *Vicia [amphylicarpa emarginata tachado] var. latifol. (var. Bobartii)*, LOU 346/2; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *Vicia angustif. var. alfa típica emarginata*, LOU 346/3; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *Vicia [amphylicarpa tachado] ang. - emarginata / V. angustif. var. emarginata for. Bobartii*, LOU 346/4; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *Bobartii / emarginata v. Bobartii*, LOU 346/5; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *emarg. Bobartii / Vicia Bobartii*, LOU 346/6; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: *Vicia amphylicarpa / Vicia angustif. var. emarginata forma Bobartii / var. emarginata for. Bobartii*, LOU 346/7; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Bobartii* Koch: var. *pseudo-sativa* subvar. *angustissima hic [ilegible]* / *Vicia Bobartii Oliveira*, LOU 346/8; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *hortensis* Merino: [*Verbena tachado*] *Vicia hortensis*, LOU 348/1; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *hortensis* Merino: *Vicia angustif. hortensis*, LOU 348/2; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *hortensis* Merino: *Vicia angustif. - var. emarg for. hortensis*, LOU 348/3; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *Vicia angustifolia All. var. Pau Mer. Campos de Mosende L.P.M.*, LOU 346bis/1; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *emarg. - Pau / Vicia Pau*, LOU 346bis/2; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *Pau / Vicia amphylicarpa var. Pau*, LOU 346bis/3; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *Pau / Pau*, LOU 346bis/4; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *emarg. Pau / Vicia angustifolia All. var. emarginata for. Pau Mer.*, LOU 346bis/5; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *Vicia Pau*, LOU 346bis/6; sub *V. angustifolia* Allioni var. *emarginata* f. *Pau* Merino: *Villanueva / Vicia angustifolia Pau*, LOU 346bis/7; sub *V. angustifolia* Allioni. var. *amphylicarpa* Dorthes f. *albiflora*: *Vicia angustifolia amphylicarpa [segetalis tachado] var. albiflora Flore albo. Salcidos - ad segetal. / Vicia amphylicarpa*, LOU 349/1bis; sub *V. angustifolia* Allioni. var. *apiculata*: *Legum. Lotus [tachado ilegible] / Vicia angustifolia var. apiculata / Vic. angustifolia var. pseudoangustifolia [v. segetalis tachado] [calice fino tachado] tipo hic*, LOU 349/2ter; sub *V. heterophylla*: *Vicia heterocarpa. Dientes más cortos que el tubo. Paizas. amphylicarpa / Vicia heterophylla var. Dentes caliciis breviores. Paizás*, LOU 353/2bis; sub *V.*

heterophylla: *Vicia heterophylla* [angustifolia var. *segetalis* tachado] for. *glabra*. Santiago / *Vicia dudosa* por los zarcillos sencillos pertenecería a la *V. lathyroides* pero otros caracteres no le convienen y mejor se aplicaría a ka *heterophylla* o *maculata*, LOU 353/4bis; sub *V. heterophylla*: *Vicia heterophylla* ? Presl Becerreá (dudosa), LOU 353/5bis; sub *V. heterophylla* f. *albiflora*: for^{as} *platyphylla* Flor blanquecina Rua / *heterophylla* forma *albiflora* Rua. Porte de *V. lathyroides* pero las estípulas son laciniadas o dentadas, LOU 353/3bis; sub *V. heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino f. *macrocarpa* Merino: *Vicia heterophylla* Presl. For. 2^a *macrocarpa* - *maculata* - *Becerreá* / *Vicia heterophylla* Presl - *Becerreá* - *Cerezal*, Lugo L.P.M., LOU 353bis; sub *V. heterophylla* Presl. var. *gallaecia* Merino f. *macrocarpa* Merino: *Vicia heterophylla* [maculata] Presl for. 2^a *macrocarpa* *Becerreá* / *Vicia heterophylla* Presl *Becerreá* - *Cerezal*, Lugo. L.P.M., LOU 353/14; sub *V. media* Merino sp.n.: *Vicia media* sp. n., LOU 349/8.

Vicia articulata Hornem.

sub *V. monanthos*: *Vicia monanthos* Venta del Bollo inter *segeter* [ilegible] / *Vicia monantha* Entre sembrados cerca de la Venta del Bollo, LOU 357/1; sub *V. monanthos*: LOU 357/2; sub *V. monanthos*: *monantha*, LOU 357/3.

Vicia benghalensis L. var. *benghalensis*

sub *V. atropurpurea* Desf.: *V. [villosa tachado]* *atropurpurea* Desf. Playa de Jaro, Vivero. Estípites tubo calycino breviores, LOU 356/1; sub *V. atropurpurea* Desf.: LOU 356/2.

Vicia cordata Hoppe

sub *V. heterophylla*: *Vicia heterophylla* hic, LOU 353/3; sub *V. heterophylla*: *Vicia heterophylla* / *Vicia* como sativa por hojas grandes, flores con el estandarte violáceo, quilla y alas atro-purpúreas. Se distingue de la sativa por no tener zarcillos las hojas interiores, véase la vaina, LOU 353/5; sub *V. heterophylla*: *Vicia heterophylla* Presl. Hojas inferiores sin zarcillos. Salcidos, LOU 353/1bis; sub *V. heterophylla*: *heteroph.* Mondoñedo, LOU 353/7; sub *V. heterophylla*: *Vicia heterophylla* Salcidos, LOU 353/10; sub *V. heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino f. *platyphylla* Merino: for. *platyphylla* f. con el estandarte [ilegible] y quilla violácea Rua-Becerreá / var. *gallaecica* Mer. Forma 1a *platyphylla* [macrocarpa tachado] *multicaulis caulibus ramosis patentibus vel decumbentibus 2-3 cm longis foliolis; fol. latioribus et breviori*, LOU 353/6; sub *V. heterophylla* Presl. f. *macrocarpa*: LOU 353/11; sub *V. heterophylla* Presl. f. *macrocarpa*: *Vicia heterophylla* hic, LOU 353/12; sub *V. heterophylla* Presl. f. *macrocarpa*: Flor de la *Vicia* [sativa L. tachado] *heterophylla*. Bastante común, LOU 353/13; sub *V. heterophylla* var. *platyphylla*: *Crucif* [Tachado] / *Vicia heterophylla* var. *platyphylla* hic / 16a *Asplenium marinum* L. Copiosa entre las rocas de la costa. Leg. P.M., LOU 353/1; sub *V. heterophylla* var. *platyphylla*: *Vicia heterophylla* / *Vicia heterophylla* var. *platyphylla* / *Vicia* con flor de sativa [ilegible] híbrida sativa x *amphicarpa* / *Armeria maritima* *Vicia heterophylla* var. *platyphylla* Mer. hic, LOU 353/2; sub *V. heterophylla* var. *platyphylla*: *Vicia heterophylla* var. *platyphylla*, LOU 353/4; sub *V. heterophylla* var. *platyphylla*: rara por la forma de las hojas: por la vaina en *V. angustifolia* var. *foliis obcordato cuneatis [apice?] bilobis labiis ilegible gracilibus*. Ría del Ferrol, LOU 353/8; sub *V. heterophylla* var.

platyphylla: jardín / var. *platyphylla* Jardín, LOU 353/9.

Vicia hirsuta (L.) Gray

sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia-Peares hirsuta*, LOU 359/1; sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia Peares*, LOU 359/2; sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia hirsuta* [Silene ilegible *cernuum* tachado], LOU 359/4; sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia hirsuta*, LOU 359/5; sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia hirsuta*, LOU 359/6; sub *V. hirsuta* Koch.: *Ervum hortatum* L. / *Vicia hirsuta* [Lenalula *trichloreia* tachado] Legum., LOU 359/7; sub *V. hirsuta* Koch.: *Vicia* / *Petalos*, LOU 359/8; sub *V. hirsuta* Koch.: LOU 359/9; sub *V. hirsuta* Koch.: LOU 359/10; sub *V. hirsuta* S.Z. Gray forma *submiflora* Merino: *Vicia hirsuta* S.Z. Gray. Forma *submiflora* M^e. *Floribus plenisque solitariis*. Verín, LOU 359/3.

Vicia incana Gouan

sub *V. angustifolia* Allioni var. *villosa* Merino: *Ceregedo villosa* / *Vicia villosa* Roth *Ceregedo*, LOU 345.

Vicia narbonensis L.

sub *V. narbonensis* L.: *Vicia narbonensis* L., LOU 6038.

Vicia orobus DC.

sub *V. orobus*: Casayo *Vicia orobus*, LOU 354/1; sub *V. orobus*: LOU 354/6; sub *V. orobus* DC.: *Vicia orobus* DC. Inter rupes ad Belesar (Lugo) - in montanis ad Casayo et Pitós,...(Orense) / *Vicia orobus* Cesación de J. Esteban, LOU 354/4; sub *V. orobus* DC. var. *pilosa*: *Vicia orobus* DC. var. *pilosa* Folia [ilegible] v pilis spartis longis [ilegible] dorsalibus [ilegible] Casayo, LOU 354/2; sub *V. orobus* f. *villosa*: *Vicia orobus* for. *Villosa* Racemi ante anthesin breviter plumosi, Sierra de Pitós, Orense, LOU 354/5; sub *V. orobus* L.: *Vicia orobus* L. S. Esteban de Ribas del Sil - L.P.M., LOU 354/3.

Vicia parviflora Cav.

sub *V. pubescens* Link.: *Vicia pubescens* Link. Cerca de los Peares - Orense L.P.M. / *Vicia* cf. *tenuissima* (M.Bieb.) Schinz & Thell., syn. *gracilis* Lois. non Soland. M. Laínz S.J. visit die 21-IX-1968, LOU 360.

Vicia peregrina L.

sub *V. peregrina* [?]: *Vicia* ? *Peregrina* ? Ó nueva la pequeña por hojas emarginata, semillas gruesas (1) Tallos angulosos hojas oblongo-lineares con zarcillo [ilegible]. caliz con dientes desiguales el superior tan largo como el tubo las dos superiores conniventes en la punta, LOU 350/1.

APÉNDICE II
LÁMINAS FOTOGRÁFICAS

Lámina 1. *Genista florida* var. *occidentalis* Pau ex Merino, *Lectotypus*.

Lámina 2. *Genista florida* var. *occidentalis* f. *angustifolia* Pau ex Merino, material original.

Lámina 3. *Genista florida* var. *occidentalis* f. *latifolia* Pau ex Merino, material original.

Lámina 4. *Genista leptoclada* var. *divergens* López Seoane ex Merino, *Lectotypus*

Lámina 5. *Genista leptoclada* var. *latifolia* Merino, *Lectotypus*

Lámina 6. *Genista anglica* var. *heterophylla* Merino, *Lectotypus*

Lámina 8. *Ulex europaeus* var. *parvebracteatus* Merino, *Lectotypus*

Lámina 9. *Ulex gallii* var. *remotebracteatus* Merino, *Lectotypus*

Lámina 10. *Ulex nanus* var. *acicularis* Merino, *Lectotypus*

Lámina 11. *Ulex nanus* var. *confertus* Merino, *Lectotypus*

Lámina 12. *Ulex nanus* Smith f. *dissitibracteatus* Merino, *Lectotypus*

Lámina 13. *Lupinus luteus* var. *bicolor* Merino, *Lectotypus*

Sambucus c. 3 mm \varnothing en general,
 hilo 1/5
 Cáliz 10-14 mm
 Dientes \geq tubo
 Legumbre c. 5,5 mm anchura
 ↓↓
 cf. *Vicia cordata* Hoppe
 II/12 C.R.7

 LOU 353/6

Vicia cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 1, 32: [fol. 1] (1812)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 15-I-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL - XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
HERBARIO LOU
LOU 353/6

***Vicia cordata* Hoppe**
 sub *Vicia heterophylla* var. *platyphylla* Merino
 Leguminosae
 for. *platyphylla* f. con el estandarte [ilegible] y quilla violácea Rua-Becerra / var. *gallaecica* Mer. Forma 1a *platyphylla* [macrocarpa tachado] multicaulis caulibus ramosis patentibus vel decumbentibus 2-3 cm longis foliolis; fol. latioribus et brevioribus abovae vel oblongo cuneatis 2-5 mm latis, 5-10 mm longis leguminibus patulis vel [ilegible] glabris vel glabrescentibus etiam rumoribus 3-5-4 cm longis vix [ilegible] foliis cirrho simpli raro in ultimis furcato praeditis.
Neotypus

Herbario Universidad de Sevilla
 SEV
 cf. *Vicia cordata* Hoppe
 Det./Rev. C. Romero II/2012

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

HERBARIO DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS
 INVENTARIADO
 LOU - 00353/6
 PONTEVEDRA

for. *platyphylla*
 2 con el estandarte violácea
 - det. quilla violácea
 Rua-Becerra

heterophylla
Vicia maculata Desl. (var. det. la.)
 var. *gallaecica* Mer.
 forma 1a *platyphylla*
 multicaulis caulibus ramosis patentibus vel decumbentibus 2-3 cm longis foliolis; fol. latioribus et brevioribus abovae vel oblongo cuneatis 2-5 mm latis, 5-10 mm longis leguminibus patulis vel [ilegible] glabris vel glabrescentibus etiam rumoribus 3-5-4 cm longis vix [ilegible] foliis cirrho simpli raro in ultimis furcato praeditis

Lámina 14. *Vicia heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino f. *platyphylla* Merino, Neotypus.

Lámina 15. *Vicia heterophylla* Presl var. *gallaecia* Merino f. *macrocarpa* Merino, *Lectotypus*

Lectot.

 LOU 349/2bis

Probablemente Merino
 llamó a estas plantas
 "amphicarpa" porque había
 frutos diferentes, algunos
 todos análogos y aéreos

C.R. B
 17-2012

Vicia angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 17-1-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

DEPARTAMENTO DE BOTANICA
 FACULTAD DE BIOLOGIA DE SEVILLA
Vicia angustifolia L.
 Revisado C. Corredo 17-2012

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL -
 XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 349/2bis

Vicia angustifolia L.
 sub *Vicia amphicarpa* var. *pseudoangustifolia* for. *microcarpa* Merino
 B. Merino, Corrubedo / *Vicia amphicarpa* var. *pseudoangustifolia* for.
microcarpa Cerezal. Lectotypus

HERBARIO DEPARTAMENTO F. RESTAL ZONAS
 HUMEDAS - CRIDA GI / INIA
 LOU - 00349/2bis
 PONTEVEDRA

 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

Vicia amphicarpa
 var. *pseudoangustifolia*
 for. *microcarpa*
 Cerezal

Lámina 16. *Vicia amphicarpa* var. *pseudoangustifolia* f. *microcarpa* Merino, *Lectotypus*

Lámina 17. *Vicia amphicarpa* var. *pseudosativa* subvar. *latifolia* Merino, *Lectotypus*

Lámina 18. *Vicia amphicarpa* var. *pseudosativa* subvar. *latifolia* Merino f. *parvifolia* Merino, *Lectotypus*

Lámina 19. *Vicia amphicarpa* Dorthes var. *pseudosativa* Rouy. subvar. *latifolia* Merino f. *varia* Merino, Lectotypus

Lámina 21. *Vicia angustifolia* var. *hortensis* Merino, *Lectotypus*

Lámina 22. *Vicia angustifolia* var. *uliginosa* Merino, *Lectotypus*

Lámina 23. *Vicia pau* Merino, Epitypus.

Lámina 24. *Vicia angustifolia* var. *villosa* Merino, *Neotypus*.

Lámina 25. *Orobus tuberosus* L. var. *major* Merino, Lectotypus

Lámina 26. *Lathyrus angulatus* L. f. *albiflorus* Merino, *Lectotypus*

Lámina 27. *Lathyrus angulatus* L. var. *intermedius* Merino, Lectotypus

Lámina 28. *Ononis procurrens* var. *planellae* Merino, *Lectotypus*

Lámina 29. *Trifolium incarnatum* f. *albiflorum* Merino, Neotypus

Lámina 30. *Trifolium bocconeii* var. *subglabrum* Merino, Lectotypus

Lámina 31. *Trifolium capitellatum* var. *elatius* Merino, *Lectotypus*

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - COLECCIÓN LOU-Arthr

LOU 416/4

Trifolium angustifolium L., Spec. Pl. 769 (1753)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 8-XII-2011,
 CIF LOURIZÁN - LOU
 LOU 416/4 - Lectotypus

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL -
 XUNTA DE GALICIA - PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 416/4

Trifolium angustifolium L.
 sub *Trifolium angustifolium* var. *longepetiolatum* v.n.
 Leguminosae
 B. Merino. Mondoñedo / *Asplenium Halleri* tachado] *Trifol.* ang. var.
longepetiolatum v.n. / *Chaerophyllum Poterium Humoso* [tachado]
Trif. angust. var. *nova*.
 Lectotypus

HERBARIO DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS
 HÚMEDAS - CRIDA CI - INIA
 LOU - 00416/4
 PONTEVEDRA

LECTOTYPUS

GPI unit LOU416-4

Mondoñedo

Asplenium Halleri
 f. tachado
 var. *longepetiolatum*
 v.n.

Chaerophyllum Poterium Humoso
Trif. angust. var. *nova*

Lámina 32. *Trifolium angustifolium* var. *longepetiolatum* Merino, Lectotypus

Lámina 33. *Trifolium angustifolium* var. *nanum* Merino, Neotypus

LOU 416/3 bis

Trifolium angustifolium L., Spec. Pl. 769 (1753)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 8-XII-2011.
 CIF LOURIZÁN - LOU

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL -
 XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 416/3 bis

Trifolium angustifolium L.
 sub *Trifolium angustifolium* var. *ramosum* Merino
 Leguminosae
B. Merino. Trif. angustif. var. ramosum.
 Lectotypus

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

HERBARIO DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS
 HÚMEAS - CRIDA CI / INIA
 LOU - 416/3 bis
 PONTEVEDRA

*Trif angustif
 var ramosum*

Lámina 34. *Trifolium angustifolium* var. *ramosum* Merino, *Lectotypus*

Lámina 35. *Trifolium procumbens* var. *angustifolium* Merino, *Lectotypus*

Lámina 36. *Trifolium minus* var. *confertum* Merino, *Lectotypus*

Lámina 37. *Trifolium repens* L. var. *microphyllum* Lagreze-Fossat f. *truncatum* Merino, Lectotypus

LOU 399/8

Trifolium repens L., Sp. Pl. 767 (1753)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 16-II-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

HERBARIO DEL DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS
 INSTITUTO GALLEGO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
 LOU - 00399/8
 PONTEVEDRA

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL -
 XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 399/8

Trifolium repens L.
 sub *Trifolium repens* var. *subvillosum* Pau ex Merino
B. Merino. sat frequens.
 Lectotypus

Herbarium plantas gallicae continens
 Número
 Nom. *Tr. repens* L. var. *subvillosum*.
 Habit. *sat frequens.*
 Legit P. Merino S. J.

Lámina 38. *Trifolium repens* var. *subvillosum* Pau ex Merino, *Lectotypus*

Lámina 39. *Medicago littoralis* f. *polyantha* Merino, *Lectotypus*

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

LOU 384bis/2

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 9-II-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL - XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 384bis/2

Lotus corniculatus subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.
 sub *Lotus corniculatus* L. var. *vulgaris* f. *longepedunculatus* Merino
B. Merino. var. *pedunculatus* Wk. *longepedunculatus* Mer.
 Camposancos L.P.M.
 Lectotypus

HERBARIO LOU CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL ZONAS HOMÓLOGAS GRUPO 61/1000
 LOU - 00334 62/2
 PONTEVEDRA

var. *pedunculatus* Wk. = *longepedunculatus* Mer.
 Camposancos
 L.P.P.

Lámina 40. *Lotus corniculatus* f. *longepedunculatus* Merino, Lectotypus

Lámina 41. *Anthyllis vulneraria* var. *willkommiana* Merino, *Lectotypus*

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES – CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL -
 XUNTA DE GALICIA – PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
LOU 377/1
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
 sub *Anthyllis vulneraria* var. *Dillenii* f. *luxurians* Merino
 B. Merino. *Anthyllis vulneraria luxurians* var. [*macrophylla* tachado]
 Oya.
 Lectotypus

LOU 377/1

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex
 Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 24-III-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

HERBARIO DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS
 HUMANAS CRIDA 41 - INIA
 LOU-036-11
 PONTEVEDRA

Anthyllis vulneraria luxurians
 var. *macrophylla*
 Oya

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

Lámina 42. *Anthyllis vulneraria* f. *luxurians* Merino, *Lectotypus*

Lámina 43. *Anthyllis vulneraria* f. *petraea* Merino, *Lectotypus*

LOU 378/2

Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931)
 Rev. Rubén Pino Pérez, 24-III-2012.
 CIF LOURIZÁN - LOU

HERBARIO DO DEPARTAMENTO FORESTAL ZONAS HÚMEDAS - CRIDA DE LOUSA
 LOU - 00378/2
 PONTEVEDRA

0 1 2 3 4 5
 CIF LOURIZÁN - HERBARIO LOU

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN.
 DIRECCIÓN XERAL DE MONTES - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL - XUNTA DE GALICIA - PONTEVEDRA
 HERBARIO LOU
 LOU 378/2
Anthyllis vulneraria subsp. *gandogeri* (Sagorski) Maire
 sub *Anthyllis vulneraria* L. var *transiens* Merino
 B. Merino. *Anthyllis vulneraria* L. var *transiens* Merino ad Caldelas prope Minnium Leg P. Merino S.J.
 Lectotypus

Anthyllis vulneraria L.
 var *transiens* Merino
 ad Caldelas prope Minnium.
 Leg. P. Merino ff.

Lámina 44. *Anthyllis vulneraria* var. *transiens* Merino, *Lectotypus*

Lámina 45. *Ornithopus roseus* f. *albiflora* Merino, *Lectotypus*